

**SAMARQAND DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI
DSc.03/13.06.2025.F.178.02 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI

KUVANDIKOV SHOKIR OBLOKULOVICH

**O‘ZBEKISTONDA YANGI MA’NAVIY MAKONNI YARATISHDA
MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING MILLIY-MA’NAVIY
QARASHLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI**

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

**FALSAFA FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI
AVTOREFERATI**

Samarqand – 2025

**Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi
avtoreferati mundarijasi**

**Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)
по философским наукам**

**Contents of dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD)
on philosophical sciences**

Kuvandikov Shokir Oblokulovich

О‘zbekistonda yangi ma’naviy makonni yaratishda Mahmudxo‘ja Behbudiying
milliy-ma’naviy qarashlarining o‘rni va ahamiyati..... 3

Кувандиков Шокир Облокулович

Роль и значение национально-духовных взглядов Махмудходжи Бехбуди в
создании нового духовного пространства в Узбекистане 21

Kuvandikov Shokir Oblokulovich

The role and significance of the national-spiritual views of Mahmudkhodja
Behbudi in the creation of a new spiritual space in Uzbekistan 41

E‘lon qilingan ishlar ro‘yxati

Список опубликованных работ

List of published works 45

**SAMARQAND DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI
DSc.03/13.06.2025.F.178.02 RAQAMLI ILMIY KENGASH**

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI

KUVANDIKOV SHOKIR OBLOKULOVICH

**O‘ZBEKISTONDA YANGI MA’NAVIY MAKONNI YARATISHDA
MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING MILLIY-MA’NAVIY
QARASHLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI**

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

**FALSAFA FANLARI BO‘YICHA FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI
AVTOREFERATI**

Samarqand – 2025

Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi mavzusi Oliy attestatsiya komissiyasida B2022.4.PhD/Fal 857 raqam bilan ro'yxatga olingan.

Dissertatsiya Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida bajarilgan.

Dissertatsiya avtoreferati uch tilda (o'zbek, rus, ingliz (rezyume) veb-sahifaning (www.samdpi.uz) va "Ziyonet" axborot-ta'lim portalida (www.ziyonet.uz) joylashtirilgan.

Ilmiy rahbar:

Yaxshilikov Jo'raboy Yaxshilikovich
falsafa fanlari doktori, professor

Rasmiy opponentlar:

Xajiyeva Maqsuda Sultanovna
falsafa fanlari doktori, professor

Haqqulov Nabijon Qahramonovich
falsafa fanlari boyicha falsafa doktori (PhD)

Yetakchi tashkilot:

Samarqand davlat chet tillar instituti

Dissertatsiya himoyasi Samarqand davlat pedagogika instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/13.06.2025.F.178.02 raqamli Ilmiy Kengashning 2025-yil 13-dekabr soat 14:00 dagi majlisida bo'lib o'tadi (Manzil: 140100, Samarqand shahri, Spitamen shoh ko'chasi, 166-uy. Tel.: (+998) 95-826-82-12; e-mail: devonxona@samdpi.uz, Samarqand davlat pedagogika instituti, bosh bino, kichik majlislar zali).

Dissertatsiya bilan Samarqand davlat pedagogika institutining Axborot-resurs markazida tanishish mumkin (№20493-raqami bilan ro'yxatga olingan). (Manzil: 140100, Samarqand shahri, Spitamen shoh ko'chasi, 166-uy. Tel.: (+998) 95-826-82-12).

Dissertatsiya avtoreferati 2025-yil 3-dekabr kuni tarqatildi.
(2025-yil 3-dekabrdagi 110-raqamli reyestr bayonnomasi).

Sh.Sh.Negmatova

Ilmiy darajalar beruvchi
ilmiy kengash raisi,
falsafa fanlari doktori (DSc), professor

X.A.Djurakulov

Ilmiy darajalar beruvchi
ilmiy kengash kotibi,
falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.R.Samadov

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash
qoshidagi Ilmiy seminar raisi,
falsafa fanlari doktori (DSc), professor

KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi)

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda vujudga kelayotgan yangi dunyoviy tartibning shakllanib borish jarayolari har bir elat, millat va xalqlarning o'zligini saqlab qolishga bo'lgan harakatlar tendensiyasini, shuningdek, yangi ma'naviy makonni yaratish texnologiyalarini ishlab chiqish talabini kuchaytirmoqda. Zero, bugungi tarixiy makon va zamonda millat ma'naviy qiyofasini va odamlar xulq-atvorini o'zgartirishga, ularning ong-tafakkurini egallashga bo'lgan tahdidlar ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, millatning orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish yo'lida o'zining dunyoviylikka asoslangan pozitiv qarashlari bilan hissa qo'shgan mutafakkirlarning boy ma'naviy-ma'rifiy merosidan foydalanish orqali yoshlarni o'z xalqiga sadoqatli qilib voyaga yetkazish tarixiy zaruriyat sifatida bugungi kunning dolzarb masalasiga aylanmoqda.

Jahon ilm-fanida buyuk jadid ma'rifatparvarlari ma'naviy merosining turli yo'nalishlardagi ilmiy tahlili bo'yicha yetuk olimlar tomonidan nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, jadidchilik oqimining milliy o'ziga xos rivojlanish tendensiyalari, jadidlarning gumanistik g'oyalari tahlili, jadid ma'rifatparvarlarining ozodlik, erkinlik, adolatga asoslangan ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan bog'liq tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, jadidchilik mafkurasining konseptual asoslarini tashkil qiluvchi ta'lim-tarbiya masalalarining hozirgi kundagi konstruktiv ahamiyatini, jumladan, bugungi zamonaviy duyoda yangi ma'naviy makonni yaratishda Mahmudxo'ja Behbudiyning milliy – ma'naviy qarashlarini ijtimoiy-falsafiy tahlil qilish va ularni keng jamoatchilikka yetkazish obyektiv zaruriyat sifatida baholanmoqda.

Mamlakatimizda ma'rifatparvar jadid namoyondalarining ilmiy-ma'naviy merosini, xususan, Mahmudxo'ja Behbudiyning falsafiy-ma'rifiy merosini o'zganish va targ'ib qilish orqali yoshlarni ma'rifatli inson qilib voyaga yetkazish zaruriyatining tarixiy-ma'naviy manbaii sifatida qaytadan ilmiy jihatdan tadqiq qilishga keng yo'l ochib berildi. "Biz qadimiy va boy tariximizni, ayniqsa, g'oyat og'ir sharoitda ilm-ma'rifat, inson erkinligi, xalq ozodligi, Vatanga, milliy qadriyatlarga mehr va sadoqat g'oyalarini dadil ko'tarib chiqqan jadid bobolarimiz faoliyatini yanada chuqur o'rganishimiz lozim. Ularning ulug' maqsadlar yo'lidagi mardona kurashi va fidoyiligi Yangi O'zbekistonni qurishda barchamiz, avvalo, yoshlarimiz uchun chinakam ibrat maktabi bo'lib xizmat qilishi zarur"¹. Shu ma'noda ilm-ma'rifat ravnaqi, inson erkinligi va xalq ozodligi yo'lida kurashgan ma'rifatparvarlarimizdan biri Mahmudxo'ja Behbudiyning milliy – ma'naviy qarashlarini yoshlar ongiga singdirish mexanizmlarini ilmiy tadqiq qilish masalasi dolzarbligicha qolmoqda .

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni, 2024-yil 21-iyuldagi PQ-232-son "Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida", 2024-yil 24-dekabrda PQ-462-son "Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 20.12.2022.// <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo‘ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”, 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son “Madaniyat va san‘at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2022-yil 10-fevraldagi PQ-126-son “Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-son “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi, 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2018-yil 28-noyabrdagi PQ-4038-son “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorlari hamda sohaga doir bir qator normativ-huquqiy hujjatlarda aks etgan vazifalarni bajarishda mazkur dissertatsiya ishi muayyan darajada hizmat qiladi.

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi. Dissertatsiya tadqiqoti respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining I. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma‘naviy-ma‘rifiy rivojlantirishda innovatsion g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” nomli ustuvor yo‘nalishi doirasida bajarilgan.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Tadqiqot mavzusi doirasidagi ishlarni kompleks tahlil qilish natijalari jadidchilik oqimining milliy o‘ziga xos rivojlanish tendensiyalari turli ijtimoiy-gumanitar fanlarining yetakchi mutaxassislar tomonidan o‘rganilganligini ko‘rsatadi. Bizning dissertatsiyamizda jadidchilik oqimining yirik namoyondasi Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy ma‘rifiy qarashlari aks ettirilgan merosi fenomen sifatida olinib, ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan qarab chiqildi. Ular uchta katta guruhga ajratib o‘rganildi.

Birinchi guruh. Bunga xorijlik tadqiqotchilar - amerikalik turkiyshunos, Kolumbiya universiteti professori Edvard Olvort, nemis olimi, Berlin universiteti O‘rta Osiyo tadqiqotlari instituti direktori Ingeborg Baldauf¹, turkiyalik tarixchi faylasuf olim Ahad Andijon², chet ellarda yashab qolgan qardoshlarimiz Zaki Validiy To‘g‘on, Boymirza Hayit kabi olimlarning tadqiqotida jadidlarning milliy-ozodlik uchun olib borgan kurashlari o‘z aksini topgan.

Ikkinchi guruh, Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlarida jadidlarning ijtimoiy-siyosiy faaloyati bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan T.Kotyukova³, Stefan A.Dyuduanon, A.Maniyozov, K.E.Bendirikov, M.Shukurov, K.G‘.Karimov, O.Sayfullayev, N.Hotamov, A.Mirahmedov, N.Nurtazina, S.Brejneva⁴ kitoblari, risolalari va maqolalar kiradi.

Uchinchi guruh, mustaqillikka erishilgandan keyin B.Qosimov⁵, U.Dolimov,

¹Baldauf, Ingeborg. Jadidism in Central Asia within reformism and modernism in the Muslim world. Die Welt des Islams. Vol.41, Issue 1. 2001

²Андижон Аҳад. Туркистон учун кураш. – Т.: “Тафаккур”, 2017.

³Котюкова Т.В. Туркестанское направление Думской политики России (1905-1917 гг.).- М.: 2008.

⁴Брежнева С.Н. Передовая культура джадидов в Средней Азии в начале XX века // Вестник Оренбургского государственного университета, 2008.- № 10 (92).

⁵ Қосимов Б. Маслакдошлар: Бехбудий, Ажзий, Фитрат.— Т.: Шарк, 1994. - 160 б.

D.A.Alimova¹, G.T.Mahmudova, J.Yaxshilikov², N.Rabbimova, L.A.Muhammadjonova, B.Irzaev, Sh.Azizov, D.T.Amriddinova³, Z.Abdirashidov⁴, D.Rahmatova⁵ kabi olimlar tomonidan tadqiqotlar e'lon qilingan, dissertatsiyalar himoya qilingan⁶ va konferensiyalar tashkil qilingan⁷. Shuningdek N.Karimov⁸, N.Rahmat⁹, M.Masharipov, F.Bobojonov, M.Tursunova tomonidan yozilgan kitoblar va olib borilgan dissertatsion tadqiqot ishlarida Turkiston jadidlarining: inson axloqiy inqirozining oldini olish, insonlar orasida mehr-oqibat, bag'rikenglik, o'zaro hurmat tuyg'ularini shakllantirish, milliy-ma'naviy merosni boyitish kabi ijtimoiy-falsafiy qarashlarini yoritishga bag'ishganlar.

Mazkur yo'nalishdagi izlanishlar muayyan ilmiy natijalarni ta'minlagan bo'lsa-da, Behbudiyning jadidchilik mafkurasining nazariy asoslarini tashkil etuvchi ijtimoiy-falsafiy qarashlari mustaqil tadqiqot obyekti sifatida tanlanmagan, ularning g'oyaviy yaxlitligi, ichki mantiqiy bog'liqligi va konseptual tizimliliigi yetarli darajada ilmiy tahlil qilinmagan. Shu jihatdan, Mahmudxo'ja Behbudiyning milliy-ma'naviy qarashlarini zamonaviy falsafiy metodologiya asosida qayta tahlil qilish, ularning bugungi ma'naviy taraqqiyot strategiyalari bilan mushtarak jihatlarini aniqlash va ilmiy konsepsiya darajasida umumlashtirish jadidchilik mafkurasining hozirgi davrdagi nazariy-amaliy ahamiyatini ochib berish bilan birga, O'zbekistonda yangi ma'naviy makonni barpo etish jarayonining falsafiy asoslarini boyitishga xizmat qiladi.

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan ta'lim muassasasining ilmiy tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi. Mazkur dissertatsiya ishi Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining ilmiy-tadqiqot ishlari rejasiga muvofiq CY-01-son "O'zbekistonda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashning falsafiy asoslari" nomli tadqiqot yo'nalishi doirasida bajarilgan.

Tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda yangi ma'naviy makonni yaratishda Mahmudxo'ja Behbudiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlaridan foydalanish tarixiy zaruriyat ekanligini ko'rsatib berishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

Mahmudxo'ja Behbudiy yashab faoliyat ko'rsatgan davrdagi uning maslak-muddoasiga, dunyoqarashiga, jadidchilik harakatiga kirib kelishiga eng ko'p darajada ta'sir etgan omillarni aniqlash;

¹Алимова Д. Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. - Тошкент: Университет, 1999. – 218 б.; Жадидчилик феномени. – Т.: Akadernashr, 2022.;

² Яхшикулов Ж., Убайдуллаева Н. Жадидчилик ва Бехбудий. –Тошкент: “Фан”, 2004. - 188 б.

³Амридинова Д.Т. Жадидчилик таълимотида комил инсон концепциясининг фалсафий-ижтимоий моҳияти. Фал.фан. док(DSc) дис. автореф.- Самарқанд, 2021. - 66 б.

⁴Абдирашидов З. Туркистонда жадидчилик. – Т.: “Akadernashr”, 2023. - 264 б.

⁵Яхшиликков Ж., Убайдуллаева Н. Жадидчилик ва Бехбудий. Монография.- Т.:”Фан”, 2004. - 187 б.

⁶Абдувоҳидов С.А. Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон. Фал.фан.бўйича фал док(PhD) дис. автореф. -Самарқанд, 2019; Ashurova X.S. Samarqand jadidlari ma'naviy merosining ijtimoiy-falsafiy tahlili. Fal. fan.dok.(DSc) diss. Avtoreferati.- Samarqand, 2024. -72 б.

⁷ “Jadidlar: milliy o'zlik, istiqbol va davlatchilik g'oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya. – Toshkent, 2023.; “Mahmudxo'ja Behbudiy ijodining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati” mavzusida Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi. – Toshkent, 2025.; “Mahmudxo'ja Behbudiyning 150 yillik yubileyiga bag'ishlangan” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami. - Samarqand: “Access service”, 2025. - 388 б.

⁸Каримов Н. Махмудхўжа Бехбудий (ҳаёти, фаолияти, тақдири). -Т.: «Akadernashr», 2022. - 320 б.

⁹Нусрат Раҳмат. Жадид (Бехбудийга бахшида ҳикоялар). -Т.: “Noshirlik yog'dusi”, 2020.

Mahmudxo‘ja Behbudiy nima uchun aynan ma‘rifatparvarlik va ma‘rifatchilikka milliy o‘zlikni anglashning asosiy sharti sifatida qaraganligini belgilash;

Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy rivojlanishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy-falsafiy qarashlarining yangi ma‘naviy makonni yaratish masalasi bilan uzviy aloqadorlik sabablarini aniqlash;

Mahmudxo‘ja Behbudiyning Turkiston istiqloli uchun jasur kurashchiga aylantirgan ijtimoiy-siyosiy, ruhiy-ma‘naviy omillarni belgilash;

Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma‘rifatparvarlik ta‘limoti orqali yangi ma‘naviy makonni yaratishda ilmiy-amaliy asos vazifasini o‘taydigan insonparvarlik, vatanparvarlik, baynalmillatlik, bag‘rikenglik tuyg‘ularini shakllantirishga qaratilgan g‘oyalari mohiyatini ochib berish;

Mahmudxo‘ja Behbudiy falsafiy-ma‘rifiy merosining konstruktiv mazmun-mohiyatini yangi ma‘naviy makonni yaratishga doir amaliy va metodologik taklif-tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning obyekti sifatida Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy- ma‘naviy qarashlari tanlab olingan.

Tadqiqotning predmeti Mahmudxo‘ja Behbudiy tomonidan ilgari surilgan ma‘rifiy jamiyat qurish haqidagi ijtimoiy falsafiy g‘oya va qarashlarining yangi ma‘naviy makonni yaratishdagi o‘rnini ilmiy asoslash bilan belgilanadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda tarixiylik va mantiqiylik, qiyosiy tahlil, vorisiylik, analiz va sintez, induksiya, deduksiya, davrlashtirish, tasniflash kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

Mahmudxo‘ja Behbudiy ma‘naviy merosidagi “ma‘rifatli inson” konsepsiyasi bugungi axloqiy degradatsiya jarayonlari kechayotgan bir davrda milliy ongini, qadriyatlarini va madaniyatni yuksaltirishga asoslangan yangi ma‘naviy makonni yaratishda substansional asosga ega ekanligi mantiqiy isbotlangan;

Mahmudxo‘ja Behbudiyning falsafiy-nazariy qarashlaridagi mustahkam tarixiy-irsiy ildiz va Sharq hamda G‘arb ma‘rifatchilarining nazariy merosini egallashga bo‘lgan ikkita muhim xususiyat madaniyatlararo munosabatlarni takomillashtirish orqali xalqni ma‘rifatli bo‘lishga undaganligi ilmiy asoslangan;

Mamlakatimizda millatlararo totuvlikni ta‘minlashda Mahmudxo‘ja Behbudiyning insonparvarlik, ma‘naviy yuksalish, bag‘rikenglik bilan bog‘liq falsafiy-ma‘rifiy qarashlaridan bugungi davr xarakteridan kelib chiqib foydalanish zaruriyati birlamchi omil ekanligi dalillangan;

Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy ta‘lim tizimini dunyoviy va diniy bilimlarni uyg‘unlashtirish asosida modernizatsiya qilishga qaratilgan konstruktiv g‘oyalari bugungi ma‘rifatli jamiyat bilan bog‘liq yangi ma‘naviy makonni yaratishdagi islohotlarga adekvat ekanligi falsafiy jihatdan ochib berilgan.

Tadqiqotning amaliy natijasi quyidagilardan iborat:

Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma‘rifatparvarlik g‘oyalarining hozirgi davrda yangi ma‘naviy makonni yaratishdagi o‘rnini anglab yetishga qaratilgan ilmiy-amaliy, o‘quv mashg‘ulotlari, seminarlar, davra suhbatlarini tashkil etishda amaliy foydalanilgan;

Mahmudxo‘ja Behbudiy falsafiy-ma‘rifiy qarashlarining insonparvarlik, ma‘naviy yuksalish, bag‘rikenglikka yo‘g‘rilgan yangi qirralarini o‘rganish natijasida ularning hozirgi davrda mamlakatimizda yangi ma‘rifiy jamiyatni barpo etishdagi amaliy ahamiyati ko‘rsatilgan;

Mahmudxo‘ja Behbudiyning ta‘limotida “ma‘rifatli inson” konsepsiyasining falsafiy- ijtimoiy mohiyatini aks etuvchi mexanizmlari ishlab chiqilgan va amaliy takliflar berilgan;

Yangi O‘zbekistonni shijoatli yoshlar bilan bunyod etishda Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma‘rifiy-ma‘naviy merosidan samarali foydalanish yuzasidan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi. Respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy konferensiya materiallari to‘plamlari, OAK ro‘yxatidagi maxsus jurnallar hamda xorijiy ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar, xulosa, taklif va tavsiyalarning amaliyotga joriy etilganligi, olingan natijalarning vakolatli tashkilotlar tomonidan tasdiqlanganligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati jadidchilik harakati namoyondalari, jumladan, Mahmudxo‘ja Behbudiyning maslak-muddoasi, dunyoqarashi va e‘tiqodiga aylangan g‘oyalarning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga yordamlashishi va hozirgi kunda shakllantirilayotgan ma‘naviy makonni yaratish borasida dissertatsiyadagi nazariy xulosalar ijtimoiy-siyosiy g‘oyalar, tarixiy-falsafiy ilmiy-amaliy bilimlardan nazariy manba sifatida foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati ishlab chiqilgan ilmiy xulosalar va g‘oyalardan ijtimoiy falsafa, falsafa tarixi, axloqshunoslik, pedagogika, dinshunoslik kabi fanlaridan ma‘ruzalar o‘qishda, ma‘naviyat va milliy g‘oya bo‘yicha darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar tayyorlashda, ilmiy-ommabop ma‘ruzalar hamda mutafakkirning ma‘naviy merosi bilan qiziquvchilar uchun targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borishda asosiy qo‘llanma sifatida foydalanish mumkinligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. O‘zbekistonda yangi ma‘naviy makonni yaratishda Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy ma‘rifiy qarashlarining o‘rni va ahamiyatini ijtimoiy-falsafiy tadqiq etish asosida:

Mahmudxo‘ja Behbudiy ma‘naviy merosidagi “ma‘rifatli inson” konsepsiyasi bugungi axloqiy degradatsiya jarayonlari kechayotgan bir davrda milliy ongini, qadriyatlarni va madaniyatni yuksaltirishga asoslangan yangi ma‘naviy makonni yaratishda substansional asosga ega ekanligiga oid ilmiy asoslangan taklif-tavsiyalardan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyining elektron kataloglar fondini boyitishda va Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Qatag‘on qurbonlari xotirasi muzeyi ekspozitsiyasining “Milliy uyg‘onish harakati, uning namoyon bo‘lishi va amaliy yo‘nalishlari” nomli 2-bo‘limini yaratishda foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyining 2024-yil 11-iyuldagi 124-son ma‘lumotnomasi). Natijada, muzey arxiv xujjatlarining nusxalari, ilmiy tadqiqot natijalari, turli

xaritalar, yozma va ogʻzaki falsafiy hamda tarixiy materiallari ekspozitsiyaning yanada qiziqarli va taʼsirchan boʻlishiga xizmat qilgan;

Mahmudxoʻja Behbudiyning falsafiy-nazariy qarashlaridagi mustahkam tarixiy-irsiy ildiz va Sharq hamda Gʻarb maʼrifatchilarining nazariy merosini egallashga boʻlgan ikkita muhim xususiyat madaniyatlararo munosabatlarni takomillashtirish orqali xalqni maʼrifatli boʻlishga undaganligiga oid ilmiy-metodologik gʻoyalardan, taklif va tavsiyalardan Jizzax viloyati “Istiqbol” mintaqaviy tadqiqot markazining “Aholi huquqiy madaniyatini yuksaltirishda jamoatchilik taʼsirini oshirishning innovatsion yoʻllarini joriy etish” mavzusidagi 68-11/78 raqamli amaliy grant loyihasida belgilangan vazifalar ijrosini taʼminlashda foydalanilgan (Jizzax viloyat “Istiqbol” mintaqaviy tadqiqot markazining 2023-yil 5-dekabrda 25-son maʼlumotnomasi). Natijada, hozirgi globallashtirish davrida Mahmudxoʻja Behbudiyning maʼrifatparvarlik taʼlimoti orqali yoshlarimizni milliy oʻzligini anglash hamda insonparvarlik, vatanparvarlik, baynalminallik, bagʻrikenglik tuygʻularini shakllantirishga xizmat qilgan;

Mamlakatimizda millatlararo totuvlikni taʼminlashda Mahmudxoʻja Behbudiyning insonparvarlik, maʼnaviy yuksalish, bagʻrikenglik bilan bogʻliq falsafiy-maʼrifiy qarashlaridan bugungi davr xarakteridan kelib chiqib foydalanish zaruriyati birlamchi omil ekanligiga oid ilmiy taklif-tavsiyalardan Oʻzbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining 2020-2024 yillarga moʻljallangan Saylovoldi dasturining VI rejasining “Maʼnaviy-maʼrifiy sohadagi ustuvor yoʻnalishlar”, 6.1 “Milliy madaniyat va maʼnaviyatni rivojlantirish, milliy urf-odat, anʼana va qadriyatlarni saqlash va boyitish sohasida” va 6.3 “Milliy, tarixiy-ilmiy madaniyat va manbalarni oʻrganish va targʻib etish sohasida”gi bandleari ijrosini taʼminlashda hamda maʼnaviy-maʼrifiy tadbir dasturining ssenariysini yaratish va amalga oshirishda foydalanilgan (Oʻzbekiston Milliy Tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashining 2024-yil 18-martdagi 02/05-21-son maʼlumotnomasi). Natijada, partiyaning saylovoldi dasturi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda, ajdodlarimizning xususan, Mahmudxoʻja Behbudiyning milliy-maʼnaviy qarashlarining va merosini keng targʻib etish orqali oʻsib kelayotgan yosh avlodga boy madaniy merosga ega ekanligimizni etkazishga va komil inson mezonlarini shakllantirishga xizmat qilgan;

Mahmudxoʻja Behbudiyning milliy taʼlim tizimini dunyoviy va diniy bilimlarni uygʻunlashtirish asosida modernizatsiya qilishga qaratilgan konstruktiv gʻoyalari bugungi maʼrifatli jamiyat bilan bogʻliq yangi maʼnaviy makonni yaratishdagi islohotlarga adekvat ekanligiga oid taklif va tavsiyalardan Samarqand viloyat radiosida 2024-yil 7-fevral kuni efirga uzatilgan “Kun mavzusi” ehsittirishining navbatdagi sonining dastur ssenariysini tayyorlashda foydalanilgan (Samarqand viloyat teleradiokompaniyasining 2024-yil 8-fevraldagi 01-07/38-son maʼlumotnomasi). Natijada, Mahmudxoʻja Behbudiyning axloqiy-estetik qarashlari va milliy maʼnaviy merosi yoshlarimizda milliy oʻzligini anglash tuygʻusini yuksaltirishda muhim nazariy manbalardan biri boʻlib xizmat qilgan.

Tadqiqot natijalarining aprobatyasi. Mazkur tadqiqot natijalari 4 ta xalqaro, 6 ta respublika miqyosidagi ilmiy anjuman va konferensiyalarda muhokama qilinib, sinovdan oʻtkazilgan.

Tadqiqot natijalarining e'lon qilinishi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 11 ta ilmiy ish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola (shulardan, 4 ta respublika va 2 ta xorijiy jurnalda) chop etilgan.

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, uch bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Dissertatsiyaning tadqiqot qismi 138 betni tashkil qiladi.

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI

Dissertatsiyaning **“Kirish”** qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati, respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining asosiy ustuvor yo'nalishlariga mosligi, dissertatsiya bajarilayotgan oliy ta'lim muassasasi ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bog'liqligi, muammoning o'rganilganlik darajasi, tadqiqotning maqsadi va vazifalari, obyekti, predmeti, usullari yoritilgan. Shuningdek, ilmiy yangiligi, amaliy natijalari, tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy-amaliy ahamiyati tavsiflangan.

Dissertatsiyaning **“O'zbekistonda yangi ma'naviy makonni yaratishda Mahmudho'ja Behbudiy milliy-ma'naviy merosidan foydalanish tadqiqining metodologik asoslari”** nomli bobining birinchi paragrafi **“Yangi ma'naviy makon”** g'oyasi va uni real voqelikka aylantirish zaruriyati” deb nomlangan.

Ma'lumki, Yangi O'zbekistonni bunyod etishda, eng avvalo odamlarning yangicha ma'naviy-falsafiy dunyoqarashi zaminiga quriladigan **“Yangi ma'naviy makon”** ni yaratishni tarixiy zaruriyat qilib qo'ydi. Yangi ma'naviy makonni barpo etishning tarixiy zaruriyat ekanligini uqtirgan holda davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning, **“Yangi ma'naviy makon nima? Mening nazarimda, u - biz orzu qilayotgan Yangi O'zbekistonning ma'naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma'rifatli jamiyatdir”**, - degan ta'rifga qo'shilishimiz mumkin.

Ajdodlar tomonidan yaratilgan tajriba asosida to'plangan ma'naviy merosi Yangi O'zbekistonda ma'rifatli jamiyatni **“Yangi ma'naviy makon”**ni shakllantirish tufayli barpo etishning tarixiy, falsafiy-ma'naviy manbalaridan biri hisoblanadi. Albatta, Yangi O'zbekistonni barpo etishda **“Yangi ma'naviy makon”**ni barpo etishda ma'naviyatning quyidagi jihatlariga:

a) jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, individlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tartibga soluvchi talab va qoidalar majmuiga;

b) shu vaqtgacha shakllanib kelgan ma'naviy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar, ideallar, ezgu g'oya va maqsadlar tizimi;

v) axloq, madaniyat, ma'rifat, din va ta'lim-tarbiya tizimidan iborat yaxlit ma'naviy hodisalar majmui;

g) ma'naviy jarayonlar, insonning o'zini va o'zi yashayotgan dunyoni takomillashtiruvchi ijodiy faoliyati va uning natijalari;

d) inson kamoloti, uning ma'naviy qiyofasining takomillashuv darajasi, shaxsiy — axloqiy xususiyatlar va ma'rifiy fazilatlar majmui;

j) “jamiyatning barcha sohalari o‘zaro aloqador ma’naviy talablar tamoyillar hamda inson hayoti faoliyatini belgilovchi mezon tizimi”¹ ekanligiga e’tiborni qaratish lozim.

Birinchi bobning “Jadidchilik fenomeni, uning tarixiy makon va zamonda paydo bo‘lish sabablari” nomli ikkinchi paragrafida jadidchilik bir fenomen sifatida o‘rganilib, jadidchilik - bu milliy o‘zlikni anglab yetish uchun odamlarni ma’rifatli qilish g‘oyasiga asoslangan holda yangicha milliy mustaqil demokratik davlatni qurishga qaratilgan harakatlar tizimidir; jadidchilikning paydo bo‘lishdagi obyektiv sabablariga jumlasiga mustamlakachilik tuzumning jabr-sitamlari, subyektiv omillariga mahalliy xalqlarning jaholot batqog‘iga giriftor qilinganligidir; jadidchilik – bu milliy ozodlik uchun mustamlakachilikka qarshi kurash tufayli vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy fenomendir, degan xulosaga kelinadi. Prezidentimiz ta’biri bilan aytganda “..... taraqqiyparvar ajdodlarimizning ilg‘or g‘oya va qarashlarini tadqiq etish va tizimlashtirish, Turkiston jadidlarining milliy davlatchilik rivojidadagi o‘rni va ta’sirini o‘rganish, XX asrning birinchi choragida ular tomonidan barpo etilgan davlat tuzilmalarining qonunchilik bazasini tahlil qilish, dunyoviy, huquqiy va demokratik jamiyat qurishga qaratilgan faoliyatiga tarixiy baho berish, Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessansni bunyod etishda ushbu merosning mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi bilan bog‘liq masalalar bugungi konferensiyaning asosiy muhokama mavzulari etib belgilangani alohida ahamiyatga ega”².

Birinchi bobning “Mahmudxo‘ja Behbudiy - yetakchi millatparvar - ma’rifatparvar tarixiy shaxs” nomli uchinchi paragrafida tarixiy shaxs tushunchasining mohiyatidan kelib chiqqan holda M.Behbudiyning hayot yo‘li bosqichlarga bo‘lib tadqiq qilingan. Kishilik jamiyatining rivojlanish bosqichlarida, uning yo‘nalishini, mohiyat-mazmunini tubdan o‘zgartirib yuboruvchi voqealar sodir bo‘ladi. Bu voqealarga esa kimlardir yetakchilik qiladi. Ana shu yetakchi pirovardida davlatni boshqaruvchi siyosiy rahbar sifatida tarix sahnasiga kirib keladi va o‘zining faoliyati bilan yirik tarixiy voqealarning borishi va natijalariga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi, shu tariqa u tarixiy shaxs maqomiga ega bo‘ladi. Shunday shaxslardan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy hisoblanadi. M.Behbudiy 1875-yil 19-yanvarda (hijriy 1291 10-zulhijja) Samarqand uezdining Siyob bo‘lisidagi (volostidagi) Baxshitepa qishlog‘ida (keyinroq Samarqand tumaniga qaragan, hozir Tayloq tumani hududiga kiradi-K.Sh.) yorug‘ olam yuzini ko‘rgan. “Otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomonidan bobosi Niyozxo‘ja urganchlik bo‘lib, amir Shohmurod zamonida (1785—1800) Samarqandga kelib qolgan. 1894 yilda otasi, imom-xatiblik bilan shug‘ullanib kelgan Behbudxo‘ja vafot etadi. Yosh Mahmudxo‘ja tog‘asi qozi Muhammad Siddiq tarbiyasi va qaramog‘ida o‘sib voyaga yetadi. Arab sarfu nahvini kichik tog‘asi Mulla Odildan o‘rganadi. 18 yoshida qozixonada mirzolik qila boshlaydi. O‘z ustida qunt bilan ishlab, shariatning yuksak maqomlari — qozi, mufti

¹ Маънавият асосий тушунчалар луғати. - Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2021. - Б.346.

² Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqloq va davlatchilik g‘oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigi // https://president.uz/oz/lists/news?menu_id=12%5C&page=97&per-page=15

darajasigacha ko‘tariladi”¹.

Mahmudxo‘ja Behbudiy - Turkistonda jadidchilik harakatining asoschisi va karvonboshisidir. U davr taqozosi va ehtiyoji o‘rtaga tashlagan masalalar va muammolarni hal etish yo‘llarini shakllantirishda taniqli taraqqiyparvar ziyoli, olim, jamoat arbobi Ismoil Gaspralining (Qrimdagi Gaspra shaharchasi nomidan, ruschada - Gasprinskiy) ilg‘or g‘oyalarini keng tarqatuvchilardan biri bo‘ldi. Mahmudxo‘ja Behbudiy falsafasining asosiy g‘oyasi millatning milliy o‘zligini anglashi, uni milliy uyg‘onishga da‘vat etish orqali erk va ma‘rifat, ozodlik va Vatan tuyg‘usini turkiy xalqlar ongiga singdirishdan iborat edi.

Tadqiqotning ikkinchi **“Mahmudxo‘ja Behbudiy milliy-ma‘naviy qarashlarining tarixiy ildiz va ijtimoiy-falsafiy manbalari”** nomli bobining **“Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy-ma‘naviy qarashlari tarixiy vaziyat mahsuli sifatida”** nomli birinchi paragrafida tarixiy vaziyat tushunchasining tahlilidan kelib chiqqan holda Turkistonda ma‘rifatparvarlik g‘oyasining miqyosli amaliy tus olish jarayoni XVI asrdan to XIX asrning ikkinchi yarmigacha kechgan tarixiy davr ijtimoiy-siyosiy voqelikdagi notekislik, ichki nizolar avj olgan davr ediki, bunday sharoitda ma‘rifatparvarlik g‘oyasining yanada taraqqiy topib, muayyan amaliylik kasb etishi tarixan mumkin emasligi aniqlangan.

Inqirozdan chiqib ketish yo‘li deb ma‘rifatparvarlik tanlanganligi, uni amalga oshirishda M.Behbudiyning yetakchilik qilishi masalasi ham yoritib berilgan. Shuningdek, Mahmudxo‘ja Behbudiy ijtimoiy-falsafiy qarashlarining ildizi moziyga borib taqaladi, umuminsoniy, islomiy va milliy qadriyatlarining so‘nmas chashmasidan suv ichishi ta‘kidlangan. Uning falsafiy-nazariy qarashlarida ikkita muhim xususiyat ko‘zga tashlanadi: birinchisi, mustahkam tarixiy-irsiy ildiz; ikkinchisi, Sharq va G‘arb ma‘rifatchilari, faylasuflarining nazariy merosini egallashga intilish. Bundan ko‘zlangan maqsad mamlakatni taraqqiyot yo‘liga olib chiqish uchun G‘arb va Sharq madaniyatlarini uyg‘unlashtirish orqali **“yangi ma‘naviy-ma‘rifiy makonni”** shakllantirish, shu asosda xalqni ma‘rifatli qilishdan iborat bo‘lgan.

Tadqiqotning ikkinchi bobining **“Mahmudxo‘ja Behbudiyning ijtimoiy-siyosiy qarashlarining shakllanish va rivojlanish bosqichlari”** nomli ikkinchi paragrafida uning ijtimoiy-siyosiy qarashlarini ikki bosqichga, ya‘ni 1901 yildan 1917 yil fevraligacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga olgan, unda siyosat qobig‘iga o‘ralgan ma‘rifatparvarlik g‘oyalarining birinchi mavqega chiqqan davri hamda rivojlanishining ikkinchi 1917 yil fevral voqealaridan keyingi bosqichiga ajratgan holda falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Masalan, birinchi bosqich davriga oid **“Samarqanddan kelgan maktub”** degan maqolasida yozilgan fikrlar qozilik sudida ayrim islohotlar o‘tkazish zaruratiga, binobarin, davlat, hokimiyati ishiga, siyosiy mavzuga daxldor bo‘lib, unda Samarqandda qozilarning sirdan qaror chiqarib yuborishlarini isloh etishga bag‘ishlanganligini ko‘ramiz. Sudga chaqirish tartibi, chaqiriqnoma (povestka) yuborish, chaqiriqnomani olganligi to‘g‘risidagi tilxatning namunalarini ham o‘quvchilar e‘tiboriga havola qiladi. Bu bilan u mahalliy xalqni mustamlaka hukumatning qonun-qoidalarini, tartibotlarini o‘rganishga ham da‘vat

¹ Qosimov B. Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919) // <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/mahmudhuja-behbudiy-1875-1919/>

etadi¹. Shuningdek, “Samarqand amsolina doir maqolai shar’iya”da esa, dehqonlarga etkazilayotgan zararlar haqida to‘xtaladi. Ya’ni, bunda ham qonun-qoidalarni bilmagan mahalliy xalqning azob chekishlarini tasvirlaydi, ularni mavjud imkoniyatlardan foydalanib yaxshiroq yashashga chorlaydi². Ayni vaqtda, “Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy” (1906) qo‘llanmasining “Hukumat va hukmronlar” faslida o‘sha zamonda tarkib topgan oliy hokimiyat turlari yoki idora usullarini uchga: 1) Idorai mustaqila (monarxiya); 2) Idorai mashruta (qonstitutsiyali parlament); 3) Idorai jumhuriyat (respublika) bo‘lgan.

M.Behbudiy ijtimoiy-siyosiy qarashlarining shakllanishi va rivojlanishining ikkinchi (1917 yil fevral voqealaridan keyingi) bosqichida ham bu e‘tiqoddan qaytgan emas. Bu borada M.Behbudiyning Turkiston o‘lkasi ijroiya qo‘mitalari s‘ezdidan (1917 yil 9-17 aprel, Toshkent) keyingi chiqishlari ayniqsa xarakterlidir. Biz istaymizki, Turkiston hukumati ta’sis etsak, o‘zimizning parlamentimiz bo‘lsa... Bora-bora tadrijiy suratda askarlarimiz bo‘lsun... ”³.

Bu Muxtoriyat g‘oyasini - qariyb mustaqil milliy davlat g‘oyasini ilgari surish edi. Mahmudxo‘ja Behbudiy mazkur g‘oyani siyosiy kurash maydoniga ko‘tarib chiqibgina qolmay, shu davrdagi ko‘pgina chiqishlarida uni jo‘shib targ‘ib etdi va mardona himoya qildi. “...muxtoriyatni Turkiston bolalarining o‘zi birlashib, g‘ayrat ila olurlar. Albatta, boshqalar tarafidan berilmas. Boshqalarning qo‘lidan kelsa bermaslar. Biz bo‘shlik qilsak va Turkistondagi xalqlar birlashib muxtoriyat yo‘liga sa’y qilmasak, albatta, hozirgi qog‘oz ustidagi muxtoriyatimizni ham yo‘q qilurlar”.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Mahmudxo‘ja Behbudiyning ijtimoiy-siyosiy qarashlari – jadidchilik g‘oyalarining shakllanishi va rivojlanishida yangi bir davrni boshlab bergan falsafiy qarashlar tizimidan iboratdir.

Tadqiqotning ikkinchi bobining “Mahmudxo‘ja Behbudiy milliy-ma’naviy merosining tasnifi va taqdiri” nomli uchinchi paragrafida ma’naviy meros tushunchasiga – bu ajdodlar tomondan yaratilgan, insoniyatning porloq kelajagi uchun xizmat qiladigan moddiy va ma’naviy qadriyatlar tizimiga aytiladi, degan ta’rifi berilgan holda, u qoldirgan ma’naviy merosni uch guruhga: shundan birinchi guruhga asosan “Padarkush yoxud o‘qimagan bolaning holi”, “Oq yelpig‘ichli chinli xotun”, “Bir a’mo bolaning hasrati”, “Bir vafoli zaifani xususida hikoya” kabi badiiy asarlarini; ikkinchi guruhga “III Dumaning aladdul ehtirom musulmon fratsiyasi rijoli mujohidlari majlislarina”, “Turkistonda islohot”, “Turk marokaziyat (federalist) firqasining maromnomasi”, “Turk adami markaziyat firqasining nizomnomasi”, “Saylovlar haqida”, “Duma va Turkiston”, “Turkiston muxtoriyati”, “Samarqandda milliy ishlar haqida” kabi ijtimoiy-siyosiy masalalarga bag‘ishlangan 20 dan dasturlar loyihasi, maqola, nutqlarini; uchinchi guruhga Behbudiyning asosan jadid maktablari uchun yozgan: “Muntahabi jug‘rofiyai umumiy” (“Qisqacha umumiy geografiya), “Kitobat ul-atfol” (“Bolalar maktublari”), “Mumtasari tarixi islom” (“Islomning qisqacha tarixi), “Madxali jug‘rofiyai umroniy” (“Aholi geografisiga kirish”), “Muxtasar jug‘rofiyai Rusiy” (“Rusiyaning qisqacha

¹ Behbudiy M. Samarqanddan kelgan maktub. //Tanlangan asarlar. J-1. –Toshkent: Akademnashr, 2021.-B.166-170.

² Saidov X. Ma’rifat libosidagi ozodlik. B.12-13

³ Behbudiy M. Bayoni haqiqat. //«Ulug‘ Turkiston» gazstasiniig 1917 yi 12 iyun soiidan Sh.Turdnev gabdili. -«Fan va turmush», 1989, 11-son, 8-bet.

geografiyasi”), “Ilmning foydasi haqida”, “Jo‘g‘rofiya ilmi”, “Tarix va jug‘rofiya”, “Turkistonda maktab lisoni”, “Yangi maktablar masalasi to‘g‘risida tavzeh” kabi darslik va ilmiy-amalmy ahamiyatga molik bo‘lgan maqolalari kiradi.

Bu asarlardan chiqarilgan xulosalar: 1) M.Behbudiy Turkistonda yashovchi yerlik aholining adabiyotga, davlat boshqaruviga, ta‘lim-tarbiya ishlarini islohot qilish uchun tizimli ravishda faoliyat olib bordi; 2) Turkiston ahlining falsafiy tafakkur tarzini o‘zgartirish uchun 200 dan ortiq asarlar yozdi. Ular o‘zining mazmun-mohiyatiga ko‘ra Turkistonda yagona ma‘rifatparvar milliy demokratik davlatni shakllantirish va rivojlantirish, Chor Rossiyasining mustamlakasidan batamom qutilishdan iborat edi; 3) M.Behbudiy qoldirgan ma‘naviy meros Chor Rossiyasi, so‘ngra bolsheviklar hokimiyati davrida ta‘qibga uchrab qadr topmadi. Chunki savodli, ma‘rifatparvar ziyolilar ularning asl maqsad-muddaolarini bilganligi uchun ham qatag‘on qilinib, yozgan asarlari esa omma ko‘zidan yo‘qotildi. O‘zbek xalqi mustaqillikka erishgandan so‘ng allomaning asarlari har tomonlama ilmiy jihatdan o‘rganila boshlandi. U qoldirgan ma‘naviy meros esa bugungi kunda qadr topib “Yangi O‘zbekiston orzusi”ni amalga oshirishga xizmat qilmoqda.

Dissertatsiyaning uchinchi **“Mahmudxo‘ja Behbudiy - milliy-ma‘naviy qarashlarining yangi ma‘naviy makonni yaratishdagi nazariy va amaliy ahamiyati”** nomli bobining “M.Behbudiy ma‘rifatparvarlik haqidagi qarashlarining milliy ta‘lim tizimini isloh qilishdagi ilmiy-amaliy ahamiyati” nomli birinchi paragrafida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning: “Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma‘naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o‘lmas meros hamisha yonimizda bo‘lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag‘ishlashi lozim. Avvalambor, milliy ta‘lim tizimini ana shunday ruh bilan sug‘orishimiz kerak. Buning uchun olim va mutaxassislarimiz, hurmatli ulamolarimiz bu ma‘naviy xazinani bugungi avlodlarga sodda va tushunarli, jozibali shakllarda etkazib berishlari zarur”¹, - degan so‘zlaridan kelib chiqqan holda M.Behbudiyning ma‘rifatparvarlik haqidagi qarashlaridan mamlakatimizdagi milliy ta‘lim tizimini isloh qilishdagi ilmiy-amaliy ahamiyati quyidagicha ifodalangan:

1. Har qanday milliy ta‘lim tizimini yaratish va rivojlantirish masalasi “Ilmsiz millat, qavm asir va zaif qolur. Ilmsiz davlatni foydasi yo‘q, ilmsiz dunyodorni hayoti yo‘q”² ligi qoidasiga asosangan holda olib borilishi kerakligida o‘z ifodasini topganligi bilan xarakterlanadi.

2. Millatni ilm olishga yo‘naltirilgan milliy ta‘lim tizimining asosi etib “Maktab - jannat va istiqbolning eshigi, maktab - ozod va sharofatning bog‘i va mevasi, maktab - dinning chirog‘i va ziyosi, maktab - jaholatga dushman qilichi, maktab - dunyo imoratlarining eng muqaddasi va qadrlisidir”³, degan qoidaga asoslanganligi bilan ifodalanadi.

¹Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри, - Тошкент:“Ўзбекистон”, 2022. - Б.223.

²Бехбудий М. Тарих ва жуғрофия // Унинг ўзи. Танланган асарлар. 1-жилд.- Тошкент: Академнашр, 2021. - Б.330.

³Бехбудий М. Мактаб. // «Ойина» журналининг 1913 йил 11-сонидан 3. Ахророва табдили. -«Макгабгача тарбия», 1994, 5 - 6-сон, 36-бет.

3. Maktablarda o‘qitish ishlarini “Boshqa millatning yosh bolalari maktabda, lekin bizniki hammollikda va gadoylikda. Boshqa millat ulamosig‘a tobe ekan, bizni ulamo bil‘aks avomg‘a tobedur. Buning oxiri xarobdur....musulmonlik ilm va adab ila qoim, millat axloq, fazl va hunar ila boqiy qolur. Bugun islohi maktab-madrasa, ya’ni islohi millatg‘a ko‘- shish qilinmasa, rub’i asrdin so‘ngra diyonat barbod-bo‘lur va aning javobi mas’uliyati bugungilarg‘a qolur. Bu mas’uliyatdin qutulmoq uchun millatni diniy ilm va dunyoviy ilm-fanlar o‘qumoq uchun targ‘ib qilmoq kerakdur. Diniy ilm ila fanlarning o‘rni maktab va madrasalardur. Dunyoviy fanlarni o‘rni hukumat maktablaridur, ikkisig‘a o‘qumoq uchun aqcha lozimki, ul aqcha boylarni kissai hamiyatidan chiqsa kerak”¹, - deganligida ko‘rish mumkin.

4. Milliy ta’lim tizimini to‘la qonli shakllantirish va yangi bosqichga ko‘tarishda barcha o‘quvchilar, ilmi-toliblar, ziyolilarning ko‘p tillarni: ”... Biz, turkistoniyarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur. ...Musulmon bo‘lub turub, taraqqiy qilayluk. Bu zamon tijorat ishi, sanoat va mamlakat ishlari, hatto dini islom va millatg‘a xizmat ilmsiz bo‘lmaydur. Bugun bizlarg‘a to‘rt tilga tahrir va taqdir etguvchilar kerak, ya’ni arabiy, rusiy, turkiy va forsiy. Arabiy til din uchun na daraja lozim bo‘lsa, rusiy ham tiriklik va dunyo uchun lozimdur. Arapbiy bilmaslik din, ruscha bilmasak dunyo qo‘ldan ketar.”² Dunyomizni ilmu fanidan xabardor bo‘lmoq uchun rusiy, nemisiy, fransaviy, anglisiy, itolyoli, arabiy, jopuniy tillaridan birini bilmoq kerak”³ligining uqtirilganligida ko‘rish mumkin.

Tadqiqotning uchinchi bobining “M.Behbudiy ijtimoiy-siyosiy qarashlarining yangi ma’rifatli jamiyatni barpo etishdagi roli” nomli ikkinchi paragrafida ma’rifatli jamiyatni barpo etish buyuk allomalarimizning azaliy orzusi bo‘lganligini, mustaqillik sharofati tufayli uni amalga oshirish uchun barcha shart-sharoitlar yuzaga kelganligini inobatga olgan holda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning: “Ma’naviy yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash, ta’lim-tarbiyani rivojlantirish, ma’rifatli jamiyatni barpo etish asnosida taraqqiyot strategiyasini ro‘yobga chiqaradigan yangi shaxsni voyaga etkazish – pirovard maqsadi inson manfaatlarini ta’minlash bo‘lgan islohotlarimizning eng muhim vazifalaridandir”⁴, -degan ko‘rsatmalarining g‘oyaviy-falsafiy ildizlaridan birini tashkil etuvchi M.Behbudiyning ma’rifatparvar, adolatli demokratik davlatni barpo etish haqidagi qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Bunday jamiyat(davlat)ning asl mohiyati o‘z fuqarolariga qanday huquqlar berilganligi bilan ifodalanadi. Bu xususda M.Behbudiy tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar va ularning “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” dagi asosiy qoidalar bilan solishtirganda amaliyotga joriy qilinganligini quyidagilarda:

1. Jumla aholi, qaysi din va qaysi mazhabda bo‘lsa ham, qonun olida barobar sanalur.

¹Behbudiy M. Millatlar qanday taraqqiy etarlar// Uning ўzi. Tanlangan asarlar. 1-jild.- Toshkent: Akademnaشر, 2021. - B.390-391.

²Behbudiy M. Ikki emas, tўrt til lozim //Uning ўzi. Tanlangan asarlar.1-jild.- Toshkent: Akademnaشر, 2021. - B.396-398.

³Behbudiy M. Til masalasi // Uning ўzi. Tanlangan asarlar.2-jild.- Toshkent: Akademnaشر, 2021. - B.33.

⁴Mirziyev Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи наشري. – Toshkent:”Ўзбекистон”, 2022. - B.290.

2. Hurriyati vijdon (vijdon erkinligi) tom ma'nosi-la ijro qilinub, aholidan hech kim dini, mazhabi va e'tiqodi uchun ta'qib va tazyiq qilinmas.

3. Din va mazhablardan hech biri hukumat tarafidan boshqalarga tarjih qilinmas (ortiq ko'rilmas).

4. Har kim o'z fikrini, xayolini so'ylamakda, matbuot va boshqalar vositasi ila nashr va e'lon qilmoqda ixtiyorlidir.

5. Uy ichlarida bo'lsun, ochiqda bo'lsun, istagan masalalarini muzokara va hal etmak uchun har kimning yig'ilib ijtimoi' yasamoqg'a (yig'ilmoqg'a) haqqi bordur.

6. Jamiyat yoki bir ittifoq yasamoq uchun hech kimdan ruxsat so'ramakg'a ehtiyoj yo'qdur.

7. Hurriyati shaxsiya va muhofazati baytiya (oila muhofazasi) tamomila tatbiq qilinub, teyishli mahkamalarning qaroridan boshqa birovning uyig'a kirub tintimoq, xat va kitoblarni qaramoq mumkin emasdur.

8. Qamalgan har kishini yigirma to'rt soat ichida teyishli mahkamaga topshurilmog'i lozimdur.

9. Pospurt usuli bitirilub, xoh mamlakat doxilinda va xoh xorijinda o'lsun, har kim xohlagan yerig'a hech kimdan so'ramasdan ketmoqg'a haqlidir"¹, - degan taklif va tavsiyalarida ko'rish mumkinligi bilan izohlaydi.

Dissertatsiya uchinchi bobining "M.Behbudiyning dunyoviy va diniy ma'rifatni rivojlantirish haqidagi qarashlarining yangi ma'naviy makonni yaratishdagi o'rni" nomli uchinchi paragrafida Yangi O'zbekiston orzularidan biri – bu shu zaminda yangi ma'naviy makonni yaratishdan iboratdir. Uning asosiy shartlaridan biri aholini dunyoviy va diniy ilmlarni puxta egallashlarini ta'minlash orqali yangi ma'rifiy jamiyatni bunyod etishdir. Bu xususda Sh.M.Mirziyoev: "Biz xalqimiz, avvalo, yosh avlodimiz, shuningdek, jahon jamoatchiligiga islom dinining insonparvarlik mohiyatini etkazishni eng muhim vazifa, deb hisoblaymiz. Islom dini - avvalo, tinchlik va do'stlik, ahillik va birdamlik, bilim va ma'rifat dinidir. Mana shu oliy haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz lozim. ...Bu borada buyuk ajdodlarimizning boy diniy-ma'rifiy merosi biz uchun bebaho manba bo'lib xizmat qiladi"².

Ularning ilmiy merosini chuqur o'rganish, asarlarini bugungi tilimizda, keng jamoatchilikka tushunarli qilib nashr etish - muhim vazifamizdir. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da'vat etadi. Diniy bag'rikenglik azal-avaldan o'zbek xalqi mentalitetining ajralmas qismi bo'lib keladi.

Ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning "Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur", degan so'zlari bugun ham dolzarb ahamiyatga ega. Muqaddas dinimizning ezgulik, insonparvarlik dini ekanini, ma'naviyatga, ilmga undashini, ota-bobolarimiz bunga beqiyos hissa qo'shganlarini tasdiqlovchi ilmiy natijalarni ko'rish va yangi tadqiqotlarga zamin yaratish biz uchun asosiy maqsaddir"³, -degan purma'no so'zlarining mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan

¹Behбудий М. Турк адами марказият (федералист)фирқасининг маромномаси// Унинг ўзи. Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент:Академнашр, 2021. – Б.158.

²Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон халқига Рамазон ҳайити табриги // Халқ сўзи, 2021й, 13 май, № 101 (7881) сони.

³ Мирзиёев Ш.М.Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи наشري. – Тошкент: «O'zbekiston» нашриёти, 2022. - Б.297-299.

holda M.Behbudiyning dunyoviy va diniy ma'rifatni rivolantirish haqidagi firlarining yangi ma'naviy makonni yaratishdagi o'rnini quyidagilarda ko'rish mumkin:

1. M.Behbudiy dunyoviy va diniy ilmlarning o'zgaruvchanligi haqida "Har zamonni ilmi, hikmati va parvarishi boshqadur"¹, - der ekan shunga ko'ra dunyoviy va diniy ilmlarga asoslangan ma'rifat ishlarini doimo takomillashtirib borish kerakligini uqtiradi. Buning amaliyotdagi ijrosini mamlakatimizda "Ta'lim to'g'risida" uch marta o'zgartirilgan tarzda qabul qilingan qonun va qarorlarda ko'rishimiz mumkin.

2. Mutafakkirning "Ilm ikkidur: biri badanlarni (dunyoviy), digari dinlarni ilmidur. Ilmi hikmat kishini yo'qolgan molidurki, topgan joyidun olar"², degan fikrlari siz qaysi muhitda yashayotga bo'lsangiz, shu muhitdan olasiz, ana shu muhitning ta'siri tufayli siz va biz dunyoviy va diniy ma'rifatga ega bo'lamiz, degan holda ularning substansiyasini ko'rsatib beradi.

3. Alloma dunyoviy va diniy ma'rifatni shakllantirish va rivojlantirishdagi yana bir jihat – bu "har musulmon er va xotung'a talabi ilm farzdur. Oilada bolalaringizga kelar zamon ilmlarini o'rgatungiz"³, -degan qoidani ilgari suradi.

4. M. Behbudiyning: "Dinsiz dunyoda yashamoq - insoniyat va madaniyatdan emas. Dinsiz mutamaddun (madaniyatli) bo'lmoq muhol (qiyin) dur"⁴, degan fikrlari yangi ma'naviy makonda dinning o'rnini ko'rsatib berishga metodologik asos bo'lib xizmat qilishini unitmaslik kerak desa xato qilmagan bo'lamiz.

5. Inson tabiat va jamiyatda yuz berayotgan jarayonlarni o'rganar ekan, ularni dunyoviy va diniy nuqtai nazardan baholashga urinadi. Bu xususda M.Behbudiyning barcha aholi va ziyolilarning dunyoviy va diniy tafakkurini o'stirish, ularni bir birlariga qarama-qarshi qo'yishning zararli ekanligini, bunda dunyoviy ma'rifat – barcha ilmiy-amaliy xarakterdagi texnikaviy-texnologik, kimyoviy, jo'g'ropiy, matematik; diniy ma'rifat esa pand-nasihati, xulq-atvor, odob haqidagi, din va uning foydali xususiyatlari haqidagi bilimlar bilan aholini qurollantirib, yosh avlodni har tomonlama yetuk komil inson qilib tarbiyalab voyaga etkazish haqidagi fikrlari, taklif va tavsiyalari o'zining bugungi kundagi hayotiyli bilan kishilarni hayratda qoldirishi tabiiydir albatta.

XULOSA

1. "Jadidchilik" deb atalgan milliy harakat shakllanib, o'lkamiz istiqloli yo'lida kurashgan, ilmiy-falsafiy, adabiy-publitsistik meros qodirgan ma'rifatparvarlar nomlarini tiklash, hayot-faoliyatlari o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Turkiston chor Rossiyasi tomonidan zabt etilib, mustabid tuzum siquvida tanazzulga yuz tutganligi, xalqning og'ir iqtisodiy ahvoli, jahonning taraqqiy etgan mamlakatlaridan ko'p jihatdan orqada qolishi, madaniy qoloqlik, ijtimoiy ong dagi turg'unlik, milliy qadriyatlarning toptalganligi jadidlarni, jumladan Mahmudxo'ja

¹Behbudiy M. Ta'xsil va safar zamoni va taom// Tanlangan asarlar.2-jild. – T.: Akademnashr, 2021. -B.56.

²Behbudiy M. Ta'xsil va safar zamoni va taom// Tanlangan asarlar.2-jild. – T.: Akademnashr, 2021. -B.56.

³Behbudiy M. Ta'xsil va safar zamoni va taom// Tanlangan asarlar.2-jild. – T.: Akademnashr, 2021. -B.56.

⁴Behbudiy M. Avvalga musulmonlardagi madaniyat. // «Oйна» jurnalidan A. Obzokuulov tabliliida. -Sa-markand viloyat "Zarafshon" gazstasi 1997, 15 iul.

Behbudiyini bu holatdan chiqish yo‘llarini izlab topishga chorladi. Bu yo‘l Abdunosir Kursaviy, Shahobiddin Marjoniy singari ulamolar boshlab bergan, turkiy jadidlar peshvosi Ismoilbek Gasprali tafakkuri va faoliyatining bosh mazmuniga aylangan islohotchilik yo‘li edi.

3. Mahmudxo‘ja Behbudiy ilmiy-ijodiy salohiyati rivojlangan vaqtda, ya‘ni 25-26 yoshida jadidchilik harakatiga kelib qo‘shildi. Uning dastlabki xulosalaridan biri islohotlarni maktab-madrasa, ya‘ni ta‘lim-tarbiya sohasidan boshlamoq lozim, degan fikr bo‘ldi. Chunki an‘anaviy ta‘lim-tarbiya tizimi ijtimoiy ongdagi turg‘unlikka barham bera olmasdi. Ayni paytda Turkiston jadidlari yo‘lboshchisi, mufti Mahmudxo‘ja Behbudiy Markaziy Osiyo tamadduni (sivilizatsiyasi) o‘zining nazariy, pragmatik shakllarida islom dini ta‘sirida shakllanganligini hisobga olmasligi mumkin emasdi. Shuning uchun M.Behbudiy avvalo diniy maktab-madrasa ta‘limi dasturlariga dunyoviy fanlarni ham qo‘shish g‘oyasini ilgari surdi.

4. M.Behbudiyning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida zamonaviy, dunyoviy ilm-fan masalasi markaziy o‘rinda turadi. Bu esa jadidlar tafakkuri an‘anaviy Sharq ma‘rifatparvarligidan yoki islom islohotchiligidan ancha yuqoriligini isbotlaydi. Zero, Furqatgacha o‘tgan hamma mutafakkir ijodkorlar umuman ilm-ma‘rifatni targ‘ib etgan bo‘lsalar, jadidlar, jumladan Mahmudxo‘ja Behbudiy bu targ‘ibot mazmun-mohiyatini davrning ma‘naviy, ijtimoiy va siyosiy vazifalarini, umummilliy muammolarni hal etishga yo‘naltirdilar.

5. Yangi O‘zbekistonda Mahmudxo‘ja Behbudiy va boshqa mutafakkirlarning ma‘rifiy-falsafiy merosidan foydalanilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonuni va statistik ko‘rsatkichlar (baho, shahodatnoma yoki diplom) uchungina o‘qish-o‘qitish o‘rnini mustaqil fikrlaydigan, milliy g‘oya va mafkuramizga sadoqatli, jamiyatimiz ehtiyojiga monand mutaxassisliklarni egallagan avlodni voyaga etkazish bosh vazifa qilib qo‘yildi. Umumiy o‘rta ta‘lim va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi, oliy o‘quv yurtlarida tub o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bular, ikkinchi tomondan, bozor munosabatlari sharoitida faol, o‘z-o‘zini band etadigan yoshlar toifasini shakllantirish asosiy vazifalardan biri edi.

6. O‘z sha‘nini, qadriyatlarini, tili va dinini, Vatanini himoya qilish masalalarni qarab chiqishda Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining “Har bir ishning o‘rta miyonasi yaxshidir”, degan tamoyiliga amal qiladi.

7. Behbudiy fransuz filosofi, pozitivizm asoschisi O.Kont ta‘limoti asosida jamiyat hayotidagi mavjud tartiblarni inqilobiy (revolyusion) yo‘l bilan o‘zgartirishni emas, balki, rivojlanish tadrijiy (evolyusion) taraqqiyot mahsuli bo‘lishini bashorat qilgan. Behbudiy faqat ona tilida, arabcha va forschada chuqur bilim olishning o‘zi kifoya qilmasligini, fan-texnika taraqqiyotini ta‘minlashda chet tillarni o‘rganish zarurligini ta‘kidlaydi. O‘zbekiston Respublikasi jahon hamjamiyatining teng huquqli a‘zosiga aylanayotgan kunlarimiz uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. “Ulug‘bek”, “El-yutr umidi”, “Ustoz” singari jamg‘armalar ana shu sohada Behbudiy va Prezidentimiz tashabbuslarini ro‘yobga chiqarmoqda.

8. Mahmudxo‘ja Behbudiyning ilmiy-amaliy faoliyatida kalom falsafasi talabalariga amal etishi, muhim ahamiyat kasb etgandi. Bu bilan u aqidaparast, ruhoniylarga zarba beribgina qolmasdan, borliqni, jamiyatni, insonni anglashga toza

ruh bilan yondashishga kirishayotgan yoshlarni biqikdikdan saqlab qoldi, ommani din niqobi ostidagi buzg‘unchiliklardan ogohlantirdi.

9. Islohotchilikning tadrijiy yo‘lini tanlagan Mahmudxo‘ja Behbudiy siyosiy masalalarda, Turkiston musulmonlarining hayotiy manfaatlarini himoya qila olmaydigan harakat dasturlarini rad qiladi, u murosa va sulh yo‘lini qo‘llab quvvatlaydi.

10. Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma‘naviy-axloqiy qarashlari Yangi O‘zbekiston yoshlari ta‘lim-tarbiyasida, qolaversa, Markaziy Osiyo xalqlariga dasturamal bo‘lmoqda, uning xotirasi qayta tiklanmoqda (Samarqand viloyat pedagogik xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutiga M.Behbudiy nomi berildi), asarlari izlab topilib, umumxalq mulkiga aylantirilmogda.

“O‘zbekistonda yangi ma‘naviy makonni yaratishda Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy – ma‘naviy qarashlarining o‘rni va ahamiyati” mavzusini tadqiq etish va bu jarayon orqali yangilanayotgan O‘zbekistonda Mahmudxo‘ja Behbudiy va boshqa mutafakkirlarning ma‘rifiy-falsafiy o‘gitlariga astoydil amal qilish orqali jamiyatimizga hissa qo‘shish maqsadida quyidagi amaliy takliflarni ilgari suramiz:

1. Yoshlarni milliy davlatchilik va ma‘naviy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonida Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma‘rifatparvarlik va davlatchilik tuzishga oid g‘oyalarini oliy ta‘lim, texnikumlar va maktab ta‘limi dasturlariga kiritish;

2. Yoshlar o‘rtasida Behbudiyning falsafiy g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlaydigan san‘at, adabiyot va media loyihalarini rivojlantirish va bu orqali jadidchilarning yurt mustaqilligi targ‘ib qilish;

3. Mahmudxo‘ja Behbudiy ilmiy-ma‘naviy merosini chuqur o‘rganish va xalqaro ilmiy muomalaga keng joriy etish maqsadida O‘zbekiston hamda xorijiy ta‘lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot markazlari va akademik platformalar bilan institutsional hamkorlikni izchil rivojlantirish, xalqaro ilmiy jamoatchilikka targ‘ib etishga qaratilgan qo‘shma loyihalar, ilmiy anjumanlar va nashriy tashabbuslarni yo‘lga qo‘yish;

4. Jamiyatda dolzarb ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga qaratilgan ma‘naviy-ma‘rifiy dasturlar va ijtimoiy loyihalarda Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy-ma‘naviy va ijtimoiy-falsafiy qarashlaridan foydalanilgan holda uslubiy ko‘rsatma va tavsiyalar, buklet va tarqatma materiallar tayyorlash;

5. Mahmudxo‘ja Behbudiyning ilmiy-ma‘naviy merosini tizimli o‘rganish, uning asarlariga oid fundamental va amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish, ilmiy ishlanmalarni keng jamoatchilikka yetkazish hamda ta‘lim va ma‘naviy-ma‘rifiy amaliyotga joriy etish maqsadida Mahmudxo‘ja Behbudiy nomi bilan bog‘liq “Behbudiya” ilmiy-ma‘rifiy fondini tashkil etish;

6. Milliy pedagog kadrlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonida Mahmudxo‘ja Behbudiy merosini amaliyotga joriy etish tavsiya etiladi. Chunki bu jarayon nafaqat tarixiy-ma‘rifiy tajribadan foydalanish, balki ma‘naviy uyg‘onish tamoyillarini zamonaviy ta‘lim falsafasi bilan uyg‘unlashtirishga har tomonlama xizmat qiladi.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.03/13.06.2025.F.178.02 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ САМАРКАНДСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ**

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУВАНДИКОВ ШОКИР ОБЛОКУЛОВИЧ

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ВЗГЛЯДОВ
МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ В СОЗДАНИИ НОВОГО ДУХОВНОГО
ПРОСТРАНСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ**

09.00.04 – Социальная философия

**АВТОРЕФЕРАТ
ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ФИЛОСОФСКИМ НАУКАМ**

Самарканд – 2025

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии под номером B2022.4.PhD/Fal857.

Диссертация выполнена в Самаркандском государственном университете имени Шарофа Рашидова.

Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекский, русский, английский) на веб-странице (www.samdri.uz), по адресу (www.ziynet.uz) информационно-образовательного портала «ZiyoNet».

Научный руководитель:	Яхшиликков Джурабой Яхшиликлович доктор философских наук, профессор
Официальные оппоненты:	Хаджиева Максуда Султановна доктор философских наук, профессор Хаккулов Набижон Кахрамонович доктор философии (PhD) по философским наукам
Ведущая организация:	Самаркандский государственный институт иностранных языков

Защита диссертации состоится на заседании Ученого совета DSc.03/13.06.2025.F.178.02 в Самаркандском государственном педагогическом институте 13 декабря 2025 года в 14:00 часов. (Адрес: 140100, город Самарканд, улица Спитаменшоҳ, 166. Тел: (+998) 95-826-82-12; e-mail: devonxona@samdri.uz, Самаркандский государственный педагогический институт, Главное здание, малый зал заседаний).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Самаркандского государственного педагогического института (зарегистрированный под №20493). (Адрес: 140100, город Самарканд, улица Спитаменшоҳ, 166. Тел.: (+998) 95-826-82-12).

Автореферат диссертации разослан 3 декабря 2025 года.
(Протокол реестра №110 от 3 декабря 2025 года)

Ш.Ш.Негматова

Председатель научного совета
по присуждению ученых степеней,
доктор философских наук (DSc), профессор

Х.А.Джуракулов

Ученый секретарь научного совета
по присуждению ученых степеней,
доктор философских наук (DSc), доцент

А.Р.Самадов

Председатель научного семинара при
Научном совете по присуждению ученых степеней,
доктор философских наук (DSc), профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии(PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Происходящие в мире процессы становления нового светского порядка усиливают тенденцию действий по сохранению самобытности каждого народа, нации и народа, а также требование разработки технологий создания нового духовного пространства. Ведь в сегодняшнем историческом пространстве и времени нарастают угрозы изменить духовный облик нации и поведение людей, захватить их сознание. В этом контексте воспитание молодежи в верности своему народу как историческая необходимость становится актуальной проблемой сегодня, используя богатое духовно-просветительское наследие мыслителей, которые внесли свой вклад в реализацию мечтаний нации своими позитивными взглядами, основанными на секуляризме.

В мировой науке ведущие ученые проводят теоретические и практические исследования по научному анализу духовного наследия великих джадидских просветителей в различных направлениях. В частности, важное значение имеют исследования, связанные с национальными специфическими тенденциями развития джадидского движения, анализ гуманистических идей джадидов, социально-философских взглядов джадидских просветителей, основанных на свободе и справедливости. Объективной необходимостью признается также социально-философский анализ национально – духовных воззрений Махмудходжи Бехбуди и доведение их до широкой общественности в настоящее время конструктивного значения вопросов воспитания, составляющих концептуальную основу идеологии джадидизма, в том числе в создании нового духовного пространства в современном мире.

Научно-духовное наследие просветительских джадидских проявлений в нашей стране, в частности, философско-просветительское наследие Махмудходжи Бехбуди, открыло широкие возможности для повторного научного исследования как историко-духовного источника необходимости воспитания молодежи как просвещенного человека путем изменения и пропаганды. «Мы должны еще глубже изучить нашу древнюю и богатую историю, особенно деятельность наших предков-джадидов, которые в сложных условиях мужественно продвигали идеи просвещения, свободы человека, народа, любви и преданности родине, национальным ценностям. Их мужественная борьба и самоотверженность на пути к великим целям должны послужить, прежде всего, настоящей школой для молодежи в строительстве Нового Узбекистана»¹. В этом смысле актуальным остается вопрос научного исследования механизмов внедрения в сознание молодежи национально-духовных взглядов одного из наших просветителей Махмудходжи Бехбуди, боровшегося за развитие науки и просвещения, свободу человека и народа.

Данное диссертационное исследование, в значительной степени, служит выполнению задач, намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года, Постановлениях Президента Республики Узбекистан № ПП-

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёвнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқиغا Мурожаатномаси. 20.12.2022 // <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

462 «О широком праздновании 150-летия со дня рождения основателя джадидского движения в Туркестане, выдающегося писателя, общественного деятеля, издателя и педагога Махмудходжи Бехбуди» от 24 декабря 2024 года, № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» от 21 июня 2024 года, № ПП-112 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства» 2 февраля 2022 года, № ПП-126 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы хранения и исследования древних письменных источников» от 10 февраля 2022 года, № ПП-92 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях» от 19 января 2022 года, № ПП-5040 «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы» от 26 марта 2023 года, а также № ПП-4038 «Об утверждении концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан» от 28 ноября 2018 года и других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы.

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии республики I. «Формирование системы инновационных идей в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии информационного общества и демократического государства и пути их реализации».

Степень научной разработанности проблемы. Результаты комплексного анализа работ по теме исследования показывают, что тенденции национально-специфического развития джадидистского течения изучались ведущими специалистами различных социально-гуманитарных дисциплин. В нашей диссертации наследие Махмудходжи Бехбуди, крупного представителя джадидистского течения, отражающего национально-просветительские взгляды, было взято как феномен и рассмотрено с позиций социальной философии. Они делятся на три большие группы.

Первая группа. К ним относятся зарубежные исследователи - американский тюрколог, профессор Колумбийского университета Эдвард олворт, немецкий ученый, директор Института среднеазиатских исследований Берлинского университета Ингеборг Балдауф¹, турецкий историк-философ Ахад Андижан², произведения ученых Заки Валиди Тугон, Боймирза Хаит, живших за рубежом, отражают борьбу джадидов за национальное освобождение.

Вторая группа. Исследования социально-политической деятельности джадидов в странах Содружества независимых государств (СНГ) включают книги, брошюры и статьи Т. Котюковой³, Стефан А. Дюдуанона, А. Маниезова, К.Е. Бендирикова, С. Брежневой⁴, М. Шукурова, Н. Хотамова,

¹ Baldauf, Ingeborg. Jadidism in Central Asia within reformism and modernism in the Muslim world. Die Welt des Islams. Vol.41, Issue 1. 2001

² Андижон Ахад. Туркистон учун кураш. – Т.: “Тафаккур”, 2017.

³ Котюкова Т.В. Туркестанское направление Думской политики России (1905-1917 гг.).- М., 2008.

⁴ Брежнева С.Н. Передовая культура джадидов в Средней Азии в начале XX века // Вестник Оренбургского

К.Г. Каримова, О. Сайфуллаева, А. Мирахмедова, Н. Нуртазиной, проводивших исследования общественно-политической деятельности джадидов. Вышеназванные ученые посвятили себя освещению социально-философских воззрений туркестанских джадидов: предупреждению нравственного кризиса человека; формированию у людей чувства доброты, терпимости, взаимоуважения; обогащению национально-духовного наследия.

Третья группа. После обретения независимости такие ученые, как Б. Косимов¹, У. Долимов, Д.А. Алимова², Г.Т. Махмудова, Дж. Яхшиликков³, Н. Раббимова, Л.А. Мухаммаджонова, Б. Ирзаев, Ш. Азизов, Д.Т. Амридинова⁴, З. Абдирашидов⁵, Д. Рахматова⁶ публиковали исследования, защищали диссертации⁷, а также организовывали конференции⁸. Кроме того, книги Н. Каримова⁹, Н. Рахмата¹⁰, М. Машарипова, Ф. Бобожонова и М. Турсуновой, а также диссертационные исследования посвящены освещению социально-философских взглядов туркестанских джадидов: предотвращению морального кризиса человечества, формированию чувств доброты, терпимости и взаимного уважения между людьми, а также обогащению национального и духовного наследия.

Хотя исследования в этом направлении обеспечили определенные научные результаты, социально-философские взгляды Бехбудидов, составляющие теоретическую основу идеологии джадидизма, не были выбраны в качестве самостоятельного объекта исследования, их идейная целостность, внутренняя логическая взаимосвязь и концептуальная системность были недостаточно научно проанализированы. В этом плане повторный анализ национально-духовных взглядов Махмудходжи Бехбудидов на основе современной философской методологии, выявление их общих аспектов со стратегиями духовного развития сегодня и обобщение на уровне научной концепции, выявление теоретико-практической значимости идеологии джадидизма в настоящее время, служит обогащению философских основ процесса создания нового духовного пространства в Узбекистане.

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где

государственного университета.- 2008.- № 10 (92).

¹ Косимов Б. Маслакдошлар: Бехбудид, Ажзий, Фитрат.— Т.: Шарк, 1994. - 160 б.

² Алимова Д. Жадиличлик: ислохот, янгиланиш, мустикаллик ва тараккиёт учун кураш. - Тошкент: Университет, 1999. – 218 б.; Жадиличлик феномени. – Т.: Akadernashr, 2022.;

³ Яхшикулов Ж., Убайдуллаева Н. Жадиличлик ва Бехбудид. –Тошкент: “Фан”, 2004. - 188 б.

⁴ Амридинова Д.Т. Жадиличлик таълимотида комил инсон концепциясининг фалсафий-ижтимоий моҳияти. Фал.фан. док(DSc) дис. автореф.- Самарқанд, 2021. - 66 б.

⁵ Абдирашидов З. Туркистонда жадиличлик. – Т.: “Akadernashr”, 2023. - 264 б.

⁶ Яхшиликков Ж., Убайдуллаева Н. Жадиличлик ва Бехбудид. Монография.- Т.:”Фан”, 2004. - 187 б.

⁷ Абдувоҳидов С.А. Жадиличлик харакатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон. Фал.фан.бўйича фал док(PhD) дис. автореф. -Самарқанд, 2019; Ashurova X.S. Samarqand jadidlari ma'naviy merosining ijtimoiy-falsafiy tahlili. Fal. fan.dok.(DSc) diss. Avtoreferati.- Samarqand, 2024. -72 б.

⁸ “Jadidlar: milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya. – Toshkent, 2023.; “Mahmudxo'ja Behbudiy ijodining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati” mavzusida Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi. – Toshkent, 2025.; “Mahmudxo'ja Behbudiyning 150 yillik yubileyiga bag'ishlangan” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami. - Samarqand: “Access service”, 2025. - 388 б.

⁹ Каримов Н. Махмудхўжа Бехбудидий (ҳаёти, фаолияти, тақдири). -Т.: «Akadernashr», 2022. - 320 б.

¹⁰ Нусрат Раҳмат. Жади́д (Бехбудидийга бахшида хикоялар). -Т.: “Noshirlik yog'dusi”, 2020.

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках исследовательского направления № СУ-01 «Философские основы обеспечения стабильности социальной и духовной среды в Узбекистане» в соответствии с планом научно-исследовательской работы Самаркандского государственного университета.

Целью исследования является указание исторической необходимости использования социально-философских взглядов Махмудходжи Бехбуди в создании нового духовного пространства в Узбекистане.

Задачи исследования:

выявить факторы, в наибольшей степени повлиявших на цель, мировоззрение, проникновение в джадидистское движение Махмудходжи Бехбуди в период его жизни и деятельности;

установить, почему Махмудходжа Бехбуди рассматривал именно просвещение как главное условие национального самосознания;

выявить причины неразрывной связи социально-философских воззрений Махмудходжи Бехбуди, имеющих решающее значение для национального развития, в создании нового духовного пространства;

определить социально-политические, духовно-нравственные факторы, которые сделали Махмудходжи Бехбуди храбрым борцом за независимость Туркестана.

раскрыть сущность идей Махмудходжи Бехбуди, направленных на формирование чувства гуманизма, патриотизма, интернационализма, толерантности, которые служат научно-практической основой для создания нового духовного пространства через концепцию просвещения;

разработать практические и методологические предложения по созданию нового духовного пространства конструктивного содержания философско-просветительского наследия Махмудходжи Бехбуди.

Объектом исследования были выбраны национально-духовные взгляды Махмудходжи Бехбуди.

Предмет исследования определяется научным обоснованием места социально-философских идей и взглядов на построение просветительского общества, выдвинутых Махмудходжей Бехбуди в создании нового духовного пространства.

Методы исследования. В исследовании использовались такие методы научного познания, как историчность и логичность, сравнительный анализ, преемственность, анализ и синтез, индукция, дедукция, периодизация, классификация.

Научная новизна исследования определяется следующим образом:

логически доказано, что концепция «просвещенного человека» в духовном наследии Махмудходжи Бехбуди имеет содержательную основу для создания нового духовного пространства, основанного на повышении национального сознания, ценностей и культуры в условиях, когда сегодня происходят процессы нравственной деградации;

научно обосновано, что в философско-теоретических воззрениях Махмудходжи Бехбуди прочные историко-генетические корни и две существенные черты, присущие теоретическому наследию как восточных, так

и западных просветителей, побуждали людей становиться просветленными за счет улучшения межкультурных отношений;

доказано, что необходимость использования философско-просветительских взглядов Махмудходжи Бехбуди, касающихся гуманности, духовного роста и толерантности, исходя из характера современной эпохи, является важнейшим фактором обеспечения межэтнического согласия в нашей стране;

философски раскрыты, что конструктивные идеи Махмудходжи Бехбуди, направленные на модернизацию национальной системы образования на основе сочетания светских и религиозных знаний, адекватны реформам в создании нового духовного пространства, связанного с сегодняшним просвещенным обществом.

Практические результаты исследования состоят в следующем:

практическое применение просветительских идей Махмудходжи Бехбуди нашло в организации научно-практических, учебных занятий, семинаров, круглых столов, направленных на осознание роли просветительских идей в создании нового духовного пространства в современную эпоху;

в результате изучения новых аспектов философско-просветительских взглядов Махмудходжи Бехбуди, направленных на гуманизм, духовный подъем, толерантность, была показана их практическая значимость для построения нового просветительского общества в нашей стране в настоящее время;

на основе учения Махмудходжи Бехбуди разработаны механизмы, отражающие философскую и социальную сущность понятия «просветленный человек», и даны практические предложения;

Разработаны практические предложения и рекомендации по эффективному использованию просветительно-духовного наследия Махмудходжи Бехбуди в создании Нового Узбекистана амбициозной молодежью.

Достоверность результатов исследования. Целесообразность применяемых в исследовательской работе подходов и методов объясняется тем, что сборники материалов научных конференций республиканского и международного масштаба, специальные журналы из перечня ВАК и статьи, опубликованные в зарубежных научных журналах, выводы, предложения и рекомендации диссертации внедрены в практику, полученные результаты подтверждены компетентными организациями.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость результатов исследования определяется тем, что они способствуют более глубокому пониманию сущности идей, ставших целью, мировоззрением и верованиями деятелей джадидистского движения, в том числе Махмудходжи Бехбуди, а теоретические выводы в диссертации по созданию духовного пространства, формирующегося в настоящее время, позволяют использовать в качестве теоретического источника социально-политические идеи, историко-философские научно-практические знания.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные научные выводы и идеи могут быть использованы в

качестве основного пособия при чтении лекций по таким дисциплинам, как социальная философия, история философии, этика, педагогика, религиоведение, при подготовке учебников, учебных пособий по духовности и национальной идее, при проведении научно-популярных лекций и пропагандистской работы для тех, кто интересуется духовным наследием мыслителя.

Внедрение результатов исследования. На основе социально-философского исследования роли и значения национальных просветительских взглядов Махмудходжи Бехбуди в создании нового духовного пространства в Узбекистане:

выводы, предложения и рекомендации по логическому доказыванию, что концепция «просвещенного человека» в духовном наследии Махмудходжи Бехбуди имеет содержательную основу для создания нового духовного пространства, основанного на повышении национального сознания, ценностей и культуры в условиях, когда сегодня происходят процессы нравственной деградации использованы при разработке и реализации обогащении фонда электронных каталогов Государственного музея Памяти жертв репрессий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и создании раздела 2 экспозиции «Движение национального возрождения, его проявления и практические направления» музея Памяти жертв репрессий Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова (Справка № 124 от 11 июля 2024 года Государственный музей Памяти жертв репрессий при Кабинете Министров Республики Узбекистан). В результате архивные документы музея, результаты научных исследований, различные карты, письменные и устные философско-исторические материалы сделали экспозицию более интересной и впечатляющей;

теоретические выводы, методологические рекомендации и практические предложения по научному обоснованию, что в философско-теоретических воззрениях Махмудходжи Бехбуди прочные историко-генетические корни и две существенные черты, присущие теоретическому наследию как восточных, так и западных просветителей, побуждали людей становиться просветленными за счет улучшения межкультурных отношений использованы для обеспечения выполнения задач указанных в практическом грантовом проекте №68-11/78 Регионального исследовательского центра «Истикбол» Джизакской области по теме «Внедрение инновационных способов повышения общественного влияния в повышении правовой культуры населения» (Справка №25 от 5 декабря 2023 года Регионального исследовательского центра «Истикбол» Джизакской области). В результате просветительское учение Махмудходжи Бехбуди в нынешнюю эпоху глобализации послужило формированию у нашей молодежи чувства национальной идентичности, гуманизма, патриотизма, интернационализма, толерантности;

научно-практические предложения и рекомендации по доказыванию, что необходимость использования философско-просветительских взглядов Махмудходжи Бехбуди, касающихся гуманности, духовного роста и толерантности, исходя из характера современной эпохи, является важнейшим

фактором обеспечения межэтнического согласия в нашей стране использованы при создании и реализации пунктов 6.1 «Развития национальной культуры и духовности, сохранения и обогащения национальных обычаев, традиций и ценностей» и 6.3 «Изучение и популяризация национальной, историко-научной культуры и источников» VI плана «Приоритетные направления в духовно-просветительской сфере» избирательной программы Демократической партии Узбекистана «Milliy tiklanish» на 2020-2024 годы. (Справка № 02/05-21 от 18 марта 2024 года Центрального совета демократической партии Узбекистана «Milliy tiklanish»). В результате предвыборная программа партии послужила реализации целей и задач, широкому распространению национально-духовных взглядов и наследия наших предков, в частности Махмудходжи Бехбуди, передаче подрастающему поколению того, что мы имеем богатое культурное наследие, и формированию критериев совершенного человека;

методические рекомендации и практические предложения, по философскому раскрытию, что конструктивные идеи Махмудходжи Бехбуди, направленные на модернизацию национальной системы образования на основе сочетания светских и религиозных знаний, адекватны реформам в создании нового духовного пространства, связанного с сегодняшним просвещенным обществом использованы при подготовке сценария программы передачи «Kun mavzusi» («Тема дня»), который вышел в эфир 7 февраля 2024 года на Самаркандской областной телерадиокомпании (Справка № 01-07/38 от 8 февраля 2024 года Самаркандской областной телерадиокомпании). В результате морально-эстетические взгляды и национально-духовное наследие Махмудходжи Бехбуди послужили одним из важнейших теоретических источников повышения чувства национальной идентичности у нашей молодежи.

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования были апробированы на 4 международных и 6 республиканских научно-практических конференциях.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертационного исследования опубликована всего 11 научных статей в научных изданиях, из них 6 статей (4 статьи в республиканских и 2 статья в зарубежных журналах), рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для опубликования результатов диссертаций.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объём исследовательской части диссертации составляет 138 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В «**Введении**» к диссертации освещены актуальность и востребованность темы, ее соответствие основным приоритетным направлениям развития науки и техники в республике, ее связь с научно-исследовательской работой высшего учебного заведения, где выполнена диссертация, пояснены степень изученности проблемы, цели и задачи исследования, объект, предмет, методы.

Также описаны научная новизна, практические результаты, достоверность и научно-практическая значимость результатов исследований.

Начальный параграф первой главы диссертации **«Методологические основы исследования использования национально-духовного наследия Махмудходжи Бехбуди в создании нового духовного пространства в Узбекистане»** озаглавлена «Идея нового духовного пространства и необходимость ее воплощения в реальность».

Как известно, при создании Нового Узбекистана исторически необходимым было прежде всего создание «Нового духовного пространства», построенного на основе нового духовно-философского мировоззрения людей. Признавая, что создание нового духовного пространства является исторической необходимостью, мы можем согласиться с определением нашего главы государства Ш.М. Мирзиёева, который сказал: «Что такое новое духовное пространство? На мой взгляд, это просвещенное общество, которое ясно отражает духовный образ Нового Узбекистана, о котором мы мечтаем, к которому стремится наш народ и в котором наш народ и страна живут счастливо».

Духовное наследие, накопленное на основе опыта предков, рассматривается как один из историко-философских и духовных источников построения просвещенного общества в Новом Узбекистане посредством формирования «Нового духовного пространства». Разумеется, при построении Нового Узбекистана следует учитывать следующие аспекты духовности:

а) совокупность требований и правил, регулирующих социальные отношения в обществе и взаимодействие между индивидами;

б) система духовных ценностей, обычаев и традиций, идеалов, благородных идей и целей, сформировавшихся к настоящему моменту;

в) совокупность целостных духовных явлений, включающая в себя мораль, культуру, просвещение, религию и систему образования;

г) духовные явления, творческая деятельность человека, направленная на самосовершенствование и улучшение окружающего мира, а также её результаты;

д) человеческая зрелость, уровень совершенства его духовного образа, совокупность личностных и нравственных качеств, а также воспитательных качеств;

е) необходимо обратить внимание на то, что «все сферы общества взаимосвязаны, представляя собой систему духовных требований, принципов и критериев, определяющих деятельность человеческой жизни»¹.

Во втором параграфе первой главы «Феномен джадидизма, причины его возникновения в историческом пространстве и времени» джадидизм исследуется как феномен, утверждающий, что это система действий, направленных на построение нового национального независимого демократического государства, основанного на идее просвещения людей для достижения национального самосознания; к объективным причинам возникновения джадидизма относятся жертвы колониального режима, к

¹ Маънавият асосий тушунчалар луғати. - Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2021. - Б.346.

субъективным факторам относятся проникновение коренных народов в болото невежества; делается вывод, что джадидизм – это социально-политическое, духовно-просветительское явление, вызванное антиколониальной борьбой за национальное освобождение. По словам нашего Президента, «...особое значение имеет то, что в качестве основных тем сегодняшней конференции были определены вопросы, связанные с изучением и систематизацией прогрессивных идей и взглядов наших прогрессивных предков, изучением роли и влияния туркестанских джадидов в развитии национальной государственности, анализом законодательной базы государственных структур, созданных ими в первой четверти XX века, исторической оценкой их деятельности, направленной на построение светского, правового и демократического общества, а также использованием этого наследия в качестве прочного фундамента для построения Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса»¹.

В третьем параграфе первой главы, озаглавленном «Махмудходжа Бехбуди – ведущая историческая личность национального просвещения», поэтапно изучается жизненный путь Бехбуди, исходя из сущности понятия об исторической личности. На разных этапах развития человечества происходят события, которые радикально меняют направление и сущность общества. Инициаторами этих событий являются определенные люди. В конечном итоге этот лидер выходит на историческую арену как политический деятель, управляющий государством и, благодаря своей деятельности, оказывающий значительное влияние на ход и исход исторических событий, тем самым приобретая статус исторической личности. Одним из таких людей является Махмудходжа Бехбуди. Бехбуди родился 19 января 1875 года (10 зуль-хиджы 1291 г. хиджры) в селе Бахшитепе Сиябского района Самаркандской области (позже входившего в состав Самаркандского района, а ныне входящего в состав Тайлякского района). «Его отец, Бехбудходжа Салихходжа угли, был родом из Туркестана, потомком Ахмада Яссави, а его дед по материнской линии, Ниёзходжа, был из Ургенча и прибыл в Самарканд во время правления эмира Шахмурада (1785-1800). В 1894 году умирает его отец, Бехбудходжа, занимавшийся служением имамом-хатибом. Молодой Махмудходжа вырастает и взрослеет под опекой своего дяди Кази Мухаммада Сиддика. Он изучал арабскую грамматику у своего младшего дяди, Муллы Адила. В возрасте 18 лет он начал работать клерком в суде. Благодаря усердной работе над собой он достигает высших позиций в шариатском праве уровня как кази и муфти»².

Махмудходжа Бехбуди – основатель и лидер джадидистского движения в Туркестане. Он стал одним из широко распространителей передовых идей Исмаила Гаспринского (по названию города Гаспра в Крыму), известного прогрессивного интеллектуала, учёного и общественного деятеля, в формиро–

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqlol va davlatchilik g‘oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigi // https://president.uz/oz/lists/news?menu_id=12%5C&page=97&per-page=15

² Qosimov B. Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919) // <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/mahmudhujja-behbudiy-1875-1919/>

вании путей решения вопросов и проблем, поставленных потребностями и требованиями времени. Основная идея философии Махмудходжи Бехбуди заключалась в осознании национального самосознания нации, привитии свободы и просвещения, а также чувства Родины в сознании тюркских народов путем призыва их к национальному пробуждению.

Вторая глава исследования **«Исторические корни и социально-философские истоки национально-духовных взглядов Махмудходжи Бехбуди»** где первом параграфе под названием «Национально-духовные взгляды Махмудходжа Бехбуди как продукт исторической ситуации» в которой исходя из анализа понятия исторической ситуации масштабный процесс практического воплощения идеи просвещения в Туркестане историческое время, охватывающий период с XVI века до второй половины XIX века, когда неравномерность общественно-политической действительности была периодом обострения внутренних конфликтов, было установлено, что в таких условиях исторически невозможно, чтобы идея просвещения нашла дальнейшее развитие и приобрела определенную практичность.

Освещается также вопрос о том, что просветительство было выбрано в качестве пути выхода из кризиса, что Бехбуди будет руководить его реализацией. Также отмечается, что социально-философские взгляды Махмудходжи Бехбуди уходят корнями в глубокую древность, он пил воду из неувядаемого источника общечеловеческих, исламских и национальных ценностей. В его философско-теоретических воззрениях выделяются две существенные черты: одна, имеющая прочный историко-наследственный корень; вторая, стремление овладеть теоретическим наследием просветителей, философов Востока и Запада. Целью было создание «нового духовно-образовательного пространства» путем объединения западной и восточной культур, чтобы вывести страну на путь развития и на этой основе просвещать народ.

Второй параграф второй главы исследования, озаглавленного «Этапы становления и развития общественно-политических взглядов Махмудходжи Бехбуди» проанализировано философски два этапа его социально-политических взглядов, т. е. период с 1901 года по февраль 1917 года, в котором на первое место вышли идеи просвещения, заключенные в политическую оболочку, и второй этап его развития, следующий за событиями февраля 1917 года. Например, мнения, изложенные в статье «Письмо из Самарканда», относящейся к периоду первого этапа, касаются необходимости проведения некоторых реформ в судебных делах и, следовательно, дела государства, власти, политической темы, в которой мы видим, что реформирование заочного вынесения решений судьями в Самарканде. Вниманию читателей также предлагаются порядок вызова в суд, направление повестки, образцы квитанции о получении повестки. При этом он также призывает местных жителей изучать правила и положения колониального правительства¹. Также в статье «Самаркандский пример шариата» упоминается о вреде, причиненном земледельцам. То есть даже в этом он описывает страдания коренных народов, которые не знают законов, призывая

¹ Behbudiy M. Samarqanddan kelgan maktub. //Tanlangan asarlar.J-1. –Toshkent: Akademnashr, 2021.-B.166-170.

их жить лучше, используя имеющиеся возможности¹. В то же время в главе «Правительство и правители» пособия «Краткая общая география» (1906) виды верховной власти или способы управления, сформировавшиеся в это время, были разделены на три: 1) независимое управление (монархия); 2) ограниченное управление (конституционный парламент); 3) республиканское управление (республика).

Даже на втором этапе (после событий февраля 1917 г.) становления и развития общественно-политических взглядов Бехбуди он не отступил от этого убеждения. В этом отношении особенно характерны выступления Бехбуди после съезда (9-17 апреля 1917 г., Ташкент) исполкомов Туркестанского края. «Мы желаем основать правительство Туркестана, иметь свой парламент... Постепенно пусть будут наши солдаты...»².

Это было продвижение идеи автономии как идеи почти независимого национального государства. Махмудходжа Бехбуди не только поднял эту идею на арену политической борьбы, но и активно пропагандировал и мужественно защищал ее во многих выступлениях того периода. «...сами туркестанцы объединятся и с энтузиазмом получают автономию. Конечно, это не будет дано другими. Они не дадут этого другим, даже если могут себе это позволить. Если мы ничего не предпримем и народы Туркестана не объединятся и не будут стремиться к автономии, они непременно уничтожат нашу нынешнюю автономию, которая на бумаге»³.

В заключение можно сказать, что общественно-политические взгляды Махмудходжи Бехбуди представляют собой систему философских взглядов, положивших начало новой эпохе в становлении и развитии идей джадидизма.

В третьем параграфе второй главы исследования, озаглавленной «Классификация и судьба национально-духовного наследия Махмудходжи Бехбуди», понятие духовного наследия определяется как система материальных и духовных ценностей, созданная предками и служащее светлому будущему человечества, учитывая его распространенность, оставленное им духовное наследие разделено на три группы, включающие учебники и статьи научного и практического значения, такие как: первая группа: «Отцеубийца или положение необразованного сына», «Китайка с белым веером», «Печаль слепого ребёнка», «История о верной женщине»; вторая группа – проекты более 20 программ, статей и выступлений, посвященных общественно-политическим проблемам: «На заседания религиозных моджахедов мусульманской фракции «Аладдул Этирам» III Думы», «Реформа в Туркестане», «Уложение тюркской федералистской партии», «Устав центральной партии тюркского народа», «О выборах», «Дума и Туркестан», «Туркестанская автономия», «О национальных делах в Самарканде; третья группа – в основном источники для джадидских школ: «Краткая общая география» «Китабат ул-атфол» «Китаб-уль-атфол» («Книга для детей»), «Краткая история ислама», «Введение в географию населения»,

¹ Saidov X. Ma'rifat libosidagi ozodlik. B.12-13

² Behbudiy M. Bayoni haqiqat. //«Ulug' Turkiston» gazstasiniig 1917 yi 12 iyun soiidan Sh.Turdnev gabdili. -«Fan va turmush», 1989, 11-son, 8-bet.

1. To'g'on Z.V. Xotiralarim// «Sharq yulduzi»,1993,5-6 son.

«Краткая география России», «О пользе науки», «Наука географии», «История и география», «Школьный язык в Туркестане», «Разъяснения по вопросу новых школ».

Выводы, сделанные на основании этих работ: 1) Бехбуди систематически работал над реформированием литературы, государственного управления и образования местного населения, проживающего в Туркестане; 2) Он написал более 200 работ, чтобы изменить философский образ мышления жителей Туркестана. По своему содержанию они заключались в становлении и развитии в Туркестане единого просвещенного национально-демократического государства, полном избавлении от колонизации царской Россией; 3) Духовное наследие, оставленное Бехбуди, не было оценено по достоинству из-за гонений в царской России, а затем и во время большевистского режима. Потому что образованные, просвещенные интеллектуалы также были репрессированы за то, что они знали свои истинные цели, а их сочинения терялись из поля зрения общественности. После обретения узбекским народом независимости началось всестороннее научное изучение трудов ученого. А духовное наследие, которое он оставил, сегодня ценится и служит реализации «мечты Нового Узбекистана».

Третья глава диссертации озаглавлена **«Махмудходжа Бехбуди – теоретическое и практическое значение национально-духовных взглядов в создании нового духовного пространства»** в котором первый параграф под названием «Научное и практическое значение взглядов Бехбуди на просвещение в реформировании национальной системы образования» где приводятся высказывания Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева: «Уникальное и неповторимое научно-духовное наследие наших великих предков должно стать для нас жизненной программой в постоянном движении. Это бессмертное наследие должно всегда быть с нами и всегда давать нам силы и вдохновение. Прежде всего, нам необходимо наполнить национальную систему образования таким духом. Для этого нашим ученым и специалистам необходимо передать это духовное сокровище сегодняшним поколениям в простой и понятной, привлекательной форме»¹. Исходя из этих слов, научная и практическая значимость взглядов Бехбуди на просвещение в реформировании национальной системы образования в нашей стране выражается следующим образом:

1. Вопрос о создании и развитии любой национальной системы образования заключается в том, чтобы «Нация, народ без науки остаются плененными и уязвимыми. Государство без науки бесполезно, мир без науки не имеет жизни»².

2. Корень национальной системы образования, ориентированной на получение знаний нацией, представлена тем, что она основана на правиле: «Школа – врата рая и перспективы, школа – сад и плод свободы и благодати,

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри, - Тошкент: "Ўзбекистон", 2022. - Б.223.

² Бехбудий М. Тарих ва жуғрофия// Унинг ўзи. Танланган асарлар.1-жилд.- Т.: Академнашр, 2021. - Б.330.

школа - свет и мудрость религии, школа – меч врага невежества, школа – самое святое и драгоценное из зданий мира»¹.

3. Преподавательская работа в школах описывается так: «Маленькие дети других наций ходят в школу, а наши чернорабочие и просят милостыню. Когда другие нации подчиняются ученым, наши ученые подчиняются простонародью. Это заканчивается крахом... Ислам существует благодаря науке и нравам, а нация выживает благодаря морали, добродетели и ремеслу. Сегодня, если реформированная школа-медресе, то есть реформированная нация, не будет внесена, через полвека добросовестность потерпит неудачу, и ответственность будет оставлена за сегодняшними людьми. Чтобы избавиться от этой ответственности, необходимо стимулировать нацию к изучению религиозных и светских наук. Школы и медресе являются местом получения религиозных знаний и наук. Государственные школы – это место для светского обучения, обеим нужны деньги, и эти деньги должны поступать от богатых»².

4. При полноценном формировании и выводе национальной системы образования на новый уровень все учащиеся, ученые, интеллигенция должны знать много языков: «... Мы, туркестанцы, должны знать тюркский, персидский, арабский и русский языки. ... Давайте и дальше оставаться мусульманами и добиваться прогресса. В наши дни коммерческая работа, промышленные и национальные дела, даже религия ислам и служение нации не могут обходиться без знаний. Сегодня нам нужны редакторы и корректоры четырех языков: арабского, русского, тюркского и персидского. Если арабский язык необходим для религии, то русский также необходим для жизни и мира. Незнанием арабского языка потеряем религию, а мир потеряем, если мы не знаем русского языка»³. Это можно увидеть в высказывание «Чтобы быть в курсе мировой науки, надо знать один из русских, немецких, французских, английских, итальянских, арабских, японских языков»⁴.

Во втором параграфе третьей главы исследования, озаглавленного «Роль общественно-политических взглядов Бехбуди в построении нового просвещенного общества», учтено, что построение просвещенного общества было вечной мечтой наших великих учёных, и что благодаря чести независимости созданы все условия для ее реализации Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым: «Воспитание духовно зрелого, гармоничного поколения, развитие образования, воспитание новой личности, реализующей стратегию развития на основе построения просвещенного общества, являются одними из важнейших задач наших реформ, конечной целью которых является обеспечение интересов человека»⁵.

¹ Бехбудий М. Мактаб. // «Ойна» журналининг 1913 йил 11-сонидан 3. Ахророва табдили. -«Макгабгача тарбия», 1994, 5 - 6-сон, 36-бет.

² Бехбудий М. Миллатлар қандай тараққий этарлар// Унинг ўзи. Танланган асарлар.1-жилд.- Тошкент: Академнашр, 2021. - Б.390-391.

³ Бехбудий М. Икки эмас, тўрт тил лозим.//Унинг ўзи. Танланган асарлар.1-жилд.- Тошкент: Академнашр, 2021. - Б.396-398.

⁴ Бехбудий М. Тил масаласи.// Унинг ўзи. Танланган асарлар.2-жилд.- Тошкент: Академнашр, 2021. - Б.33.

⁵ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент:“Ўзбекистон”, 2022. - Б.290.

Истинная сущность такого общества (государства) выражается в том, какие права предоставляются его гражданам. В связи с этим идеи, выдвинутые Бехбуди, и их реализация по сравнению с основными положениями «Конституции Республики Узбекистан» заключаются в следующем:

1. Население в целом, независимо от религии или конфессии, считается равным перед законом.

2. Свобода совести строго соблюдается, и никто из населения не угнетается и не преследуется за свою религию, конфессию или убеждения.

3. Ни одна из религий и конфессий не может быть отстранена правительством.

4. Каждый волен выражать свое мнение, мысли, публиковать и объявлять через печать и другими способами.

5. Каждый имеет право собираться и формировать сообщество для обсуждения и решения желаемых проблем, будь то в помещении или на открытом воздухе.

6. Нет необходимости спрашивать у кого-либо разрешения на создание сообщества или союза.

7. Свобода частной жизни и защита семьи строго соблюдаются, и обыскивать чей-либо дом, просматривать письма и книги невозможно иначе, как по решению соответствующего суда.

8. Каждый арестованный должен быть передан соответствующему суду в течение двадцати четырех часов.

9. Как только паспортная система будет завершена, каждый будет иметь право ехать куда угодно, будь то внутри страны или за границу, не спрашивая никого¹.

В третьем параграфе третьей главы диссертации под названием «Роль взглядов Бехбуди на развитие светского и религиозного просвещения в создании нового духовного пространства» одна из мечтаний Нового Узбекистана – создание нового духовного пространства на этой земле. Одним из его основных условий является создание нового просвещенного общества путем обеспечения того, чтобы население овладело светскими и религиозными науками. В связи с этим Ш.М. Мирзиёев утверждает: «Мы считаем важнейшей задачей донести до нашего народа, прежде всего, молодого поколения, а также мирового сообщества гуманистическую природу ислама. Ислам – это, прежде всего, религия мира и дружбы, согласия и солидарности, знания и просвещения. Это высшая истина, которую мы никогда не должны забывать. ...В этом плане богатое религиозно-просветительское наследие наших великих предков служит для нас неоценимым ресурсом»².

Наша важная задача – глубоко изучить их научное наследие, опубликовать их работы на сегодняшнем языке, понятном широкой публике. Ислам призывает нас к добру и миру, к сохранению исконных человеческих

¹ Бехбудий М. Турк адами марказият (федералист)фиркасининг маромномаси// Унинг ўзи. Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент: Академнашр, 2021. – Б.158.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон халқига Рамазон ҳайити табриги // Халқ сўзи, 2021 йил 13 май, № 101 (7881) сони.

качеств. Религиозная терпимость издавна является неотъемлемой частью менталитета узбекского народа.

Слова нашего просвещенного предка Махмудходжи Бехбуди: «Светская наука и знания необходимы для выживания в мире» актуальны и сегодня. Исходя из значения слов: «Главная цель для нас – увидеть научные результаты, подтверждающие, что наша святая религия является религией добра и человечности, что она поощряет духовность и науку, что наши предки внесли в это несравненный вклад, и создать фундамент для новых исследований»¹, по сути, роль учения Бехбуди о развитии светского и религиозного просвещения в создании нового духовного пространства можно увидеть в следующем:

1. Бехбуди говорит об изменении характера светских и религиозных наук: «Наука, мудрость и зрелость каждого времени разные»², и поэтому подчеркивает необходимость постоянного совершенствования просветительской работы на основе светских и религиозных наук. Мы можем увидеть практическую реализацию этого в законе «Об образовании» трижды в измененном виде и постановлениях, принятых в нашей стране.

2. Мыслитель говорил: «Есть два типа науки: одна – наука о телах (светская), другая – наука о религиях. Знания и мудрость – это утраченные владения, которые восстанавливаются там, где человека их находит»³, он показывает, что в какой бы среде вы ни жили, вы получите знания из этой среды, и благодаря влиянию этой среды мы с вами обретаем светское и религиозное просветление.

3. Еще одним аспектом становления и развития светского и религиозного просвещения ученый выдвигает правило, согласно которому «Знания обязательны для каждого мусульманина и мусульманки. Обучайте своих детей современной науке в семье»⁴

4. Не следует забывать, что мысли Бехбуди: «Жить в мире без религии – не гуманно и не культурно. Трудно быть цивилизованным без религии»⁵, служат методологической основой для показа роли религии в новом духовном пространстве.

5. Изучая процессы, происходящие в природе и обществе, человек пытается оценить их со светской и религиозной точек зрения. В этой связи Бехбуди считал важным культивировать светское и религиозное мышление всего населения и интеллигенции, вредным противопоставлять их друг другу, при этом светское просветительство должно было быть научно-практического характера технико-технологическим, химическим, географическим, математическим и т. д.; а религиозное просвещение, вооружив население знаниями о нравственности религии и ее полезных свойствах, своими мыслями, предложениями и рекомендациями по воспитанию подрастающего

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: «Ўзбекистон» нашриёти, 2022. - Б.297-299.

² Бехбудий М. Таҳсил ва сафар замони ва таом// Танланган асарлар.2-жилд. – Т.: Академнашр, 2021. – Б. 56.

³ Бехбудий М. Таҳсил ва сафар замони ва таом// Танланган асарлар.2-жилд. – Т.:Академнашр, 2021. –Б- 56.

⁴ Бехбудий М. Таҳсил ва сафар замони ва таом// Танланган асарлар.2-жилд. – Т.: Академнашр, 2021. - Б-56.

⁵ Бехбудий М. Аввалга мусулмонлардаги маданият. // «Ойина» журналидан А. Обзокулов таблилида. -Сарканд вилоят “Зарафшон” газтаси 1997, 15 июл.

поколения в полноценного зрелого человека, естественно, поражает людей своей сегодняшней жизнеспособностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сформированное национальное движение «джадидизм», в котором важно восстановить имена просветителей, боровшихся за независимость нашей страны, имевших научно-философское, литературно-публицистическое наследие, изучить их жизнь и деятельность.

2. Завоевание Туркестана царской Россией, деградация под натиском деспотического режима, тяжелое экономическое положение народа, массовое отставание от развитых стран мира, культурная неразвитость, застой в общественном сознании, топтание национальных ценностей побудили джадидов, в том числе Махмудходжи Бехбуди, искать пути выхода из этого положения. Это был путь реформации, начатый такими учеными, как Абдуносир Курсави, Шахабиддин Марджани, который стал главным содержанием мысли и деятельности лидера тюркских джадидов Исмаилбека Гаспрали.

3. Махмудходжа Бехбуди присоединился к джадидистскому движению в то время, когда его научно-творческий потенциал был развит, то есть в возрасте 25-26 лет. Одним из первых его выводов было мнение о том, что реформы следует начинать с школ-медресе, то есть со сферы образования и воспитания. Потому что традиционная система образования не могла положить конец застою в общественном сознании. Между тем вождь туркестанских джадидов, муфтий Махмудходжа Бехбуди не мог не учитывать, что цивилизация Центральной Азии в своих теоретических, прагматических формах создавалась под влиянием ислама. Поэтому Бехбуди прежде всего выдвинул идею включения светских дисциплин в образовательные программы религиозных школ-медресе.

4. В социально-философских воззрениях Бехбуди центральное место занимает вопрос о современной, светской науке. Это доказывает, что мышление джадидов намного превосходит традиционное восточное просвещение или исламский реформизм. Ведь в то время как все мыслители-творцы, прошедшие путь до Фурката, пропагандировали науку и просвещение в целом, джадиды, в том числе Махмудходжа Бехбуди, направляли содержание этой пропаганды на решение духовных, социальных и политических задач, общенациональных проблем того времени.

5. В Новом Узбекистане используется просветительно-философское наследие Махмудходжи Бехбуди и других мыслителей. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» и статистическими показателями (оценка, аттестат или диплом) основной задачей является воспитание поколения, которое самостоятельно мыслит, привержено национальной идеологии, овладевает специальностями, отвечающими потребностям нашего общества. Коренные изменения реализуются в общем среднем и среднем специальном, профессиональном образовании и высших учебных заведениях. С другой стороны, одной из главных задач было

формирование активной самозанятой группы молодежи в условиях рыночных отношений.

6. При рассмотрении вопросов защиты своей чести, ценностей, языка и религии, Родины Махмудходжа Бехбуди придерживается своего принципа, что «золотая середина в каждом деле хороша».

7. Опираясь на учение французского философа, основоположника позитивизма О. Конта, Бехбуди предсказал, что развитие будет продуктом постепенного (эволюционного) развития, а не революционного изменения существующего строя общества. Бехбуди подчеркивает, что одного глубокого знания родного языка, арабского и персидского недостаточно, изучение иностранных языков необходимо для обеспечения научно-технического прогресса. Эти мысли имеют неоценимое значение и в наши дни, когда Республика Узбекистан становится равноправным членом мирового сообщества. Такие фонды, как «Улугбек», «Эл-ютр умиди», «Устоз» реализуют инициативы Бехбуди и нашего Президента в этой сфере.

8. Большое значение в научно-практической деятельности Махмудходжи Бехбуди имело его следование требованиям философии калама. Этим он не только наносил удар по фанатикам, духовенству, но и спасал от размежевания молодежи, начинавших с чистого духа подходить к пониманию бытия, общества, человека, предостерегал массы от подрывной деятельности под видом религии.

9. Избрав поэтапный путь реформизма, Махмудходжа Бехбуди в политических вопросах отвергает программы действий, не способные защитить жизненно важные интересы мусульман Туркестана, он выступает за путь компромисса и примирения.

10. Духовно-нравственные взгляды Махмудходжи Бехбуди находят свое применение в образовании и воспитании молодежи Нового Узбекистана, а также народов Центральной Азии, его память возрождается (Самаркандскому областному институту переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров присвоено имя М.Бехбуди), произведения находятся и превращаются в общенародное достояние.

Путем исследования темы «Роль и значение национально-духовных взглядов Махмудходжи Бехбуди в создании нового духовного пространства в Узбекистане» и тщательного следования просветительско-философскому учению Махмудходжи Бехбуди и других мыслителей в обновляющемся Узбекистане чтобы внести свой вклад в наше общество, мы предлагаем следующие практические предложения:

1. В процессе воспитания молодежи в духе национальной государственности и духовных ценностей следует включить идеи Махмудходжи Бехбуди о просвещении и государственности в программы высшего образования, техникумов и школьных учебных заведений.

2. Развивать среди молодежи художественные, литературные и медийные проекты, поддерживающие философские идеи Бехбуди и тем самым способствующие независимости движения джадидов.

3. Последовательное развитие институционального сотрудничества с узбекскими и зарубежными образовательными учреждениями, научно-

исследовательскими центрами и академическими платформами в целях углубленного изучения и широкого внедрения в международный научный оборот научно-духовного наследия Махмудходжи Бехбуди, организация совместных проектов, научных конференций и издательских инициатив, направленных на популяризацию среди международного научного сообщества.

4. Подготовка методических указаний и рекомендаций, буклетов и раздаточных материалов с использованием национально-духовных и социально-философских взглядов Махмудходжи Бехбуди в духовно-просветительских программах и социальных проектах, направленных на преодоление насущных социальных проблем в обществе.

5. Создание научно-образовательного фонда «Бехбуди», связанного с именем Махмудходжи Бехбуди, с целью систематического изучения научно-духовного наследия Махмудходжи Бехбуди, развития фундаментальных и прикладных исследований его трудов, доведения научных разработок до широкой общественности и внедрения их в образовательную и духовно-просветительскую практику.

6. В процессе воспитания национальных педагогических кадров в духе патриотизма рекомендуется использовать наследие Махмудходжа Бехбудий, поскольку этот процесс не только использует исторический и педагогический опыт, но и служит гармонизации принципов духовного пробуждения с современной философией образования.

**THE SCIENTIFIC COUNCIL DSc.03/13.06.2025.F.178.02
ENTITLING SCIENTIFIC DEGREE OF DOCTOR UNDER
SAMARKAND STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE**

SAMARKAND STATE UNIVERSITY

KUVANDIKOV SHOKIR OBLOKULOVICH

**THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE NATIONAL-SPIRITUAL
VIEWS OF MAHMUDKHODJA BEHBUDI IN THE CREATION OF A
NEW SPIRITUAL SPACE IN UZBEKISTAN**

09.00.04 – Social philosophy

**DISSERTATION ABSTRACT
OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) ON PHILOSOPHICAL SCIENCES**

Samarkand – 2025

The theme of doctor of philosophy degree was registered at the Supreme Attestation Commission under number B2022.4.PhD/Fal857

The dissertation was completed at Samarkand State University named after Sharof Rashidov.

The abstract of the dissertation is posted in three (Uzbek, Russian, English (resume)) languages on the website (www.samdpi.uz) and on the website of “Ziyonet” information and educational portal (www.ziyonet.uz).

Scientific supervisor:

Yakhshilikov Juraboy Yakhshilikovich
Doctor of Sciences (Philosophy), professor

Official opponents:

Khajieva Maqsuda Sultanovna
Doctor of Sciences (Philosophy), professor

Haqqulov Nabijon Qahramonovich
Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophical Sciences

Leading organization:

Samarkand State Institute of Foreign Languages

The defence of the dissertation will be held at 14:00 on 13 December 2025 at the meeting of Scientific Council № DSc.03/13.06.2025.F.178.02 at Samarkand State Pedagogical Institute. (Address: 140100, Samarkand city, Spitamen Str., 166. Phone: (+99895) 826-82-12; e-mail: devonxona@samdpi.uz, Small Conference Hall of the Samarkand State Pedagogical Institute).

The dissertation can be viewed at the Information Resource Center of the Samarkand State Pedagogical Institute (registered under number 20493). (Address: 140100, Samarkand city, Spitamen street, 166. Phone.: (+99895) 826-82-12).

The abstract of the dissertation is distributed on 3 December 2025.
Protocol at the register №110 3 December 2025.

Sh.Sh.Negmatova

Chairman of the Scientific Council
for the awarding of degrees,
Doctor of Sciences (Philosophy), professor

X.A.Djurakulov

Secretary of the Academic Council
for the awarding of academic degrees,
Doctor of Sciences (Philosophy), docent

A.R.Samadov

Chairman of the Scientific Seminar at the
Doctoral Degree awarding Scientific Council,
Doctor of Sciences (Philosophy), professor

INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)

The aim of the research work is to indicate the historical necessity of using the socio-philosophical views of Mahmudkhoja Behbudi in the creation of a new spiritual space in Uzbekistan.

The object of the research was selected as the national-spiritual views of Mahmudkhoja Behbudi.

Scientific novelty of the research work is as follows:

it has been logically proven that the concept of the “enlightened man” in the spiritual heritage of Mahmudkhoja Behbudi has a substantive basis for the creation of a new spiritual space based on raising national consciousness, values and culture in conditions where processes of moral degradation are taking place today;

it has been scientifically substantiated that in the philosophical and theoretical views of Mahmudkhoja Behbudi, strong historical and genetic roots and two essential features inherent in the theoretical heritage of both Eastern and Western enlighteners encouraged people to become enlightened by improving intercultural relations;

it has been proven that the need to use the philosophical and educational views of Mahmudkhoja Behbudi concerning humanity, spiritual growth and tolerance, based on the nature of the modern era, is the most important factor in ensuring interethnic harmony in our country;

it is philosophically revealed that the constructive ideas of Mahmudkhoja Behbudi, aimed at modernizing the national education system based on a combination of secular and religious knowledge, are adequate to reforms in creating a new spiritual space associated with today's enlightened society.

Implementation of the research results. Based on the developed theoretical conclusions and practical proposals on the constructive influence of reforms in the spiritual sphere on strengthening the sense of national identity among the owner stratum:

conclusions, proposals and recommendations for logical proof that the concept of an “enlightened man” in the spiritual heritage of Mahmudkhoja Behbudi has a substantive basis for creating a new spiritual space based on raising national consciousness, values and culture in the conditions when today there are processes of moral degradation were used in the development and implementation of the enrichment of the electronic catalog fund of the State Museum of Memory of Victims of Repression under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and the creation of section 2 of the exposition “The National Revival Movement, Its Manifestations and Practical Directions” of the Museum of Memory of Victims of Repression of Samarkand State University named after Sharaf Rashidov (Reference No. 124 dated July 11, 2024, State Museum of Memory of Victims of Repression under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan). As a result, the archival documents of the museum, the results of scientific research, various maps, written and oral philosophical and historical materials made the exposition more interesting and impressive;

theoretical conclusions, methodological recommendations and practical proposals for scientific substantiation that in the philosophical and theoretical views

of Mahmudkhoja Behbudi there are strong historical and genetic roots and two essential features inherent in the theoretical heritage of both Eastern and Western enlighteners, which encouraged people to become enlightened by improving intercultural relations, are used to ensure the fulfillment of the tasks specified in the practical grant project No. 68-11 / 78 of the Regional Research Center “Istikbol” of the Jizzakh region on the topic “Implementation of innovative ways to increase public influence in increasing the legal culture of the population” (Reference No. 25 dated December 5, 2023 of the Regional Research Center “Istikbol” of the Jizzakh region). As a result, the educational teachings of Mahmudkhoja Behbudi in the current era of globalization served to form a sense of national identity, humanism, patriotism, internationalism, tolerance among our youth;

scientific and practical proposals and recommendations to prove that the need to use the philosophical and educational views of Mahmudkhoja Behbudi concerning humanity, spiritual growth and tolerance, based on the nature of the modern era, is the most important factor in ensuring interethnic harmony in our country were used in the creation and implementation of paragraphs 6.1 “Development of national culture and spirituality, preservation and enrichment of national customs, traditions and values” and 6.3 “Study and popularization of national, historical and scientific culture and sources” of the VI plan “Priority directions in the spiritual and educational sphere” of the election program of the Democratic Party of Uzbekistan “Milliy tiklanish” for 2020-2024. (Reference No. 02 / 05-21 dated March 18, 2024 of the Central Council of the Democratic Party of Uzbekistan “Milliy tiklanish”). As a result, the party’s election program served to achieve the goals and objectives, to widely disseminate the national-spiritual views and heritage of our ancestors, in particular Mahmudkhoja Behbudi, to convey to the younger generation that we have a rich cultural heritage, and to form the criteria of a perfect person;

methodological recommendations and practical proposals for the philosophical disclosure that the constructive ideas of Mahmudkhoja Behbudi, aimed at modernizing the national education system based on a combination of secular and religious knowledge, are adequate to the reforms in creating a new spiritual space associated with today's enlightened society were used in preparing the script for the program “Kun mavzusi” (“Topic of the Day”), which was aired on February 7, 2024 on the Samarkand Regional Television and Radio Company (Reference No. 01-07 / 38 dated February 8, 2024, Samarkand Regional Television and Radio Company). As a result, the moral and aesthetic views and national and spiritual heritage of Mahmudkhoja Behbudi served as one of the most important theoretical sources for enhancing the sense of national identity among our youth.

Structure and volume of thesis. The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a list of references. The volume of the research part of the dissertation is 138 pages.

E'LON QILINGAN ISHLAR RO'YXATI
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I bo'lim (I часть; I Part)

1. Kuvandikov Sh.O. The phenomenon of jadidism: As a basic condition for the realization of national identity // European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA). – Spain, 2024. - Vol. 5., Issue 1. - pp. 61-63 (09.00.00; №14. Indexed by ResearchBib).

2. Kuvandikov Sh.O. Jadidchilik fenomeni: Paydo bo'lish sabablari va ijtimoiy-tarixiy ahamiyati // Tamaddun nuri. – Beruniy, 2024. - №1 (52). - B.222-223 (09.00.00; №26).

3. Kuvandikov Sh.O. Mahmudxo'ja Behbudiy milliy-ma'naviy qarashlarining ijtimoiy-falsafiy manbalari // O'zMU xabarлари. – Toshkent, 2024. - №1/2. - B.116-118 (09.00.00; №14).

4. Kuvandikov Sh.O. Mahmudxo'ja Behbudiyning falsaviy-ma'rifiy merosi va uning yangi ma'naviy makonni yaratishdagi ahamiyati // Samarqand davlat universiteti Ilmiy Axborotnomasi. - Samarqand, 2024. - №2/1 (144). - B. 33-37 (09.00.00; №3).

5. Kuvandikov Sh.O. Mahmudxo'ja Behbudiyning ma'naviy merosini o'rganish // Интернаука. Общественные науки в современном мире: Политология, социология, философия, история. Сборник статей по материалам LXXVIII международной научно-практической конференции. - Москва, 2024. - №1 (66). - С.27-30.

6. Кувандиков Ш.О. Новые взгляды в мысли джадидов // Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference. - Seoul (Republic of Korea), 2024. - Vol. 4. - No. 1. - pp.17-21.

7. Kuvandikov Sh.O. Mahmudxo'ja Behbudiyning milliy-ma'naviy merosidan foydalanish // Янги Ўзбекистон: Илмий тадқиқотлар мавзусидаги республика б1-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами. - Тошкент, 2024. - B.11-12.

8. Кувандиков Ш.О. Махмудхўжа Бехбудий илмий-маънавий меросининг таснифи ва ёшлар тарбиясидаги аҳамияти // Jadid namoyondalari ilmiy-ma'naviy merosining bugungi kundagi o'rnini va ahamiyati mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plami. - Navoiy, 2024. - B.317-319.

II bo'lim (II часть; II Part)

9. Kuvandikov Sh.O. Information wars as a socio-philosophical problem // Science and education in Karakalpakstan. Karakalpak State University name after Berdakh. - Nukus, 2023. - №4/1 (26). - pp.281-283.

10. Кувандиков Ш.О. Духовные взгляды Махмудходжа Бехбудии // Та'лим-тарбия jarayonini tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari: III Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalari to'plami. - Toshkent, 2024. - B.15-20.

11. Кувандиков Ш.О. Махмудхўжа Бехбудийнинг миллий-маънавий қарашлари – тарихий вазият маҳсули сифатида // Turkiston taraqqiyparvarlari merosi: Tarixiy tajriba va millik o‘zlik” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. - Buxoro, 2024. -B.560-568.

12. Кувандиков Ш.О. Махмудхўжа Бехбудий маърифатпарлик ҳақидаги қарашларининг миллий маълим тизимини ислох қилишдаги аҳамияти // Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida mavzusidagi Respublika ilmiy konferensiyasi materillari toplami. -Toshkent, 2024. - B.58-62.

13. Kuvandikov Sh.O. Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma’rifatparparlik haqidagi qarashlaridan ta’lim tizimida foydalanish // Xorazm vohasida itimoiy-falsafiy fikrlar tarixi: O‘rta asrlar va yangi davr mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. -Urganch, 2024. - B.166-170.

14. Kuvandikov Sh.O. Jadid namoyondalarining milliy identitetni shakllantirishdagi roli // Mahmudxo‘ja Behbudiyning 150 yillik yubileyiga bag‘ishlangan respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami. - Samarqand, 2025. -B.470-472.

15. Кувандиков Ш.О. Воплощение идеи Махмудходжи Бехбуди в современные методики обучения // Behbudiyo‘qishlari: Jadidlarning ilmiy-pedagogik merosi mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. -Samarqand, 2025. - B.154-156.

Avtoreferat Samarqand davlat pedagogika instituti “Fan va ta’lim integratsiyasi”
jurnali tahririyatida tahrirdan o‘tkazildi (01.12.2025-yil).

Bosmaxona tasdiqnomasi:

4268

2025-yil 3-dekabrda bosishga ruxsat etildi:
Ofset bosma qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x84_{1/16}.
“Times” garniturasini. Ofset bosma usuli.
Hisob-nashriyot t.: 2,8. Shartli b.t. 2,5.
Adadi 100 nusxa. Buyurtma №04/12.

SamDCHTI tahrir-nashriyot bo‘limida chop etildi.
Manzil: 140117, Samarqand sh., Gagarin ko‘chasi, 43.